

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

**ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση με την χρήση Δυναμικών
Δέντρων Απόφασης**

Γεώργιος Καραμπέλος

**Επιβλέπων Καθηγητής:
Γεώργιος Βούρος, Καθηγητής**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση με την χρήση
Δυναμικών Δέντρων Απόφασης

Γεώργιος Καραμπέλος

A.M.: E17066

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας είναι να εμβαθύνει στο πεδίο της Ερμηνεύσιμης Ενισχυτικής Μάθησης με την χρήση δυναμικών δέντρων απόφασης. Η Ενισχυτική Μάθηση είναι μία μέθοδος μάθησης για ένα ευφυές σύστημα ή πράκτορα το οποίο μαθαίνει να ενεργεί σε ένα περιβάλλον μέσω του μοντέλου της δοκιμής και του λάθους. Αποτελεί μία από τις τρεις κατηγορίες της Μηχανικής Μάθησης και έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως την υγεία, την ρομποτική, την οικονομία κ.α. Η Ενισχυτική μάθηση χρησιμοποιεί αλγορίθμους οι οποίοι συχνά δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμοι. Η δυνατότητα ερμηνείας των αλγορίθμων αυτών είναι σημαντική για διάφορους λόγους, όπως για τον εντοπισμό λαθών, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των συστημάτων. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανάλυση του αλγορίθμου CQI (Conservative Q-Improvement), ο οποίος χρησιμοποιεί δυναμικά δέντρα απόφασης με σκοπό την παραγωγή εύκολα ερμηνεύσιμων πολιτικών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τεχνητή Νοημοσύνη

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μηχανική Μάθηση, Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση, Δέντρα Απόφασης, Q-learning, CQI

ABSTRACT

The purpose of this work is to delve into the field of Interpretable Reinforcement Learning using dynamic decision trees. Reinforcement Learning is a learning method for an intelligent system or agent that learns to act in an environment through trial and error. It is one of the three categories of Machine Learning and has a wide range of applications in areas such as healthcare, robotics, economics, etc. Reinforcement Learning algorithms often lack interpretability. The ability to interpret these algorithms is important for various reasons, such as error detection, safety, and system trust. In this work, an analysis of the Conservative Q-Improvement (CQI) algorithm is conducted, which utilizes dynamic decision trees to generate easily interpretable policies.

SUBJECT AREA: Artificial Intelligence

KEYWORDS: Machine Learning, Interpretable Reinforcement Learning, Decision Trees, Q-learning, CQI

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για τη διεκπεραίωση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Βούρο Γεώργιο, για την ευκαιρία που μου έδωσε να την εκπονήσω και για τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή του στην ολοκλήρωση της. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την στήριξη καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	8
1.1 Σκοπός της Εργασίας.....	8
1.2 Περιγραφή του προβήματος	8
1.3 Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση	9
1.4 Δομή της Εργασίας	10
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ	8
2.1 Ενισχυτική Μάθηση	12
2.1.1 Εισαγωγή	12
2.1.2 Βασικά Στοιχεία της Ενισχυτικής Μάθησης.....	12
2.1.3 Μαρκοβιανές Διαδικασίες Απόφασης	14
2.1.4 Συνάρτηση Αξίας	16
2.1.5 Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση	18
2.1.6 On-policy και Off-policy.....	19
2.1.7 Monte Carlo και Temporal Difference	20
2.1.8 Αλγόριθμος Q-learning.....	21
2.2 Δέντρα Απόφασης	22
3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ CQI	23
3.1 Εισαγωγή	23
3.2 Μεθοδολογία	25
3.3 Επιλογή Ενέργειας	28
3.4 Ενημέρωση των Q-values	31
3.5 Ενημέρωση της συχνότητας επίσκεψης	31
3.6 Ενημέρωση των πιθανών διαχωρισμών	33

3.7	Εύρεση του καλύτερου διαχωρισμού	34
3.8	Διαίρεση του κόμβου.....	36
3.9	Σύνοψη	38
4.	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	39
4.1	Εισαγωγή	39
4.2	Πειραματική Διαδικασία.....	40
4.3	Περιβάλλοντα	41
4.3.1	Περιβάλλον RobotNav	41
4.3.2	Περιβάλλον CartPole	43
4.4	Αποτελέσματα.....	43
4.4.1	Αποτελέσματα RobotNav	43
4.4.2	Αποτελέσματα CartPole	53
4.5	Ευαισθησία Παραμέτρων	59
4.6	Σύνοψη	62
5.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	62
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	64

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός της Εργασίας

Σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση στο πεδίο της Ερμηνεύσιμης Ενισχυτικής Μάθησης και πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση του αλγορίθμου CQI (Conservative Q-Improvement). Ο CQI είναι ένας αλγόριθμος ενισχυτικής μάθησης ο οποίος, με την χρήση του Q-learning, μαθαίνει μια πολιτική σε μορφή δέντρου απόφασης. Οι εσωτερικοί κόμβοι του δέντρου αναπαριστούν συνθήκες ελέγχου του χώρου καταστάσεων και τα φύλλα του δέντρου περιέχουν ενέργειες που επιλέγει ο πράκτορας να εκτελέσει, ανάλογα την τρέχουσα κατάσταση. Στην παρούσα εργασία ο CQI δοκιμάζεται στα περιβάλλοντα CartPole και RobotNav απ' όπου εξάγονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σκοπός του αλγορίθμου είναι να παράγει μια πολιτική εύκολα ερμηνεύσιμη και κατανοητή για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η διαφάνεια και εμπιστοσύνη του συστήματος. Αναλύοντας τον αλγόριθμο και την μεθοδολογία του, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας του αλγορίθμου και του τρόπου που επιτυγχάνει την ερμηνεία στην Ενισχυτική Μάθηση.

1.2 Περιγραφή του προβλήματος

Η Ενισχυτική Μάθηση είναι ένα πεδίο συνεχώς εξελισσόμενο και ανοικτό σε έρευνα. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι ο πράκτορας μαθαίνει να ενεργεί σε έναν χώρο με σκοπό την μεγιστοποίηση της αναμενόμενης αμοιβής του. Η Ενισχυτική μάθηση εφαρμόζεται ήδη σε διάφορους τομείς όπως την υγεία, την οικονομία, την ρομποτική κ.α. Σε συνδυασμό και με την Βαθιά Μάθηση έχει κάνει αλματώδη πρόοδο, ωστόσο η εφαρμογή της παραμένει ακόμα περιορισμένη. Λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας ερμηνείας των συστημάτων πολλοί οργανισμοί δεν την υιοθετούν. Πιο συγκεκριμένα, θέματα ασφάλειας, διαφάνειας, νομικά και ηθικά ζητήματα είναι κάποιοι απ' τους λόγους που δεν γίνεται ακόμη αποδεκτή από πολλές επιχειρήσεις. Μοντέλα “μαύρου κουτιού” είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο καθώς οι αποφάσεις των πρακτόρων δεν είναι εύκολα εξηγήσιμες. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικό να βρεθούν μοντέλα τα οποία να μπορούν εύκολα να ερμηνεύουν τις ενέργειες των πρακτόρων και να παράγουν ερμηνεύσιμες πολιτικές. Τα δέντρα απόφασης είναι ένα από αυτά τα μοντέλα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό τον σκοπό.

Σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η οικονομία κλπ. είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο που λειτουργεί ένα σύστημα Ενισχυτικής Μάθησης, ώστε να επιτρέπεται στους ανθρώπους να επαληθεύουν την ορθότητα των αποφάσεων του, να ανιχνεύονται πιθανά σφάλματα και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Η έλλειψη διαφάνειας καθίσταται προβληματική σε ευαίσθητους τομείς και αυτό οφείλεται

στην δυσκολία κατανόησης του τρόπου λήψης αποφάσεων των συστημάτων. Έτσι είναι σημαντικό για την αξιοπιστία των μοντέλων αυτών να υπάρχει εξήγηση για τις ενέργειες που αναλαμβάνουν. Επίσης στην περίπτωση που αποτυγχάνουν να αποδώσουν ανάλογα με τα προσδοκώμενα, η δυνατότητα ερμηνείας τους, διευκολύνει στην επιθεώρησή τους, στον εντοπισμό σφαλμάτων και στην βελτιστοποίησή τους. Επιπλέον η ερμηνεία θα μπορούσε να διασφαλίσει τα συστήματα έναντι νομικών ή ηθικών επιπτώσεων. Έτσι είναι πιο εφικτή η αξιολόγηση τους ως προς την υπευθυνότητα, την δικαιοσύνη και την αξιοπιστία τους.

1.3 Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση

Όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικό να υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι ερμηνεύσιμα και μπορούν οι άνθρωποι να κατανοούν την λογική πίσω από τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Επομένως σκοπός της Ερμηνεύσιμης Ενισχυτικής Μάθησης είναι να αναπτύσσει αλγόριθμους και τεχνικές που βελτιώνουν την ερμηνεία και εξήγηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τα μοντέλα Ενισχυτικής Μάθησης. Η εξήγηση της συμπεριφοράς των μοντέλων αυτών γίνεται με διάφορες τεχνικές όπως:

1. Εξηγήσεις βάση κανόνων (Rule-based explanations): Όπου η περιγραφή της διαδικασίας απόφασης του πράκτορα εφαρμόζεται μέσω κανόνων εύκολα αναγνώσιμων από τον άνθρωπο και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συνθήκες και ενέργειες που ο πράκτορας ακολουθεί με βάση κάποια κατάσταση.

2. Σημασία χαρακτηριστικών (Feature Importance): Όπου ανατίθενται διαφορετικά βάρη για κάθε χαρακτηριστικό με βάση την επίδραση των ενεργειών τους στο περιβάλλον και γίνεται πιο εύκολα κατανοητό κατά πόσο κάθε ένα απ' αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά του πράκτορα.

3. Δέντρα Απόφασης (Decision Trees): Το οποία είναι ιεραρχικές δομές που κατανέμουν τις ενέργειες του πράκτορα με βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου καταστάσεων. Τα δέντρα μπορούν να αναπαραστήσουν την πολιτική του πράκτορα όπου ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται αντιστοιχεί ένα μονοπάτι του δέντρου και ανάλογα με το φύλλο που καταλήγει εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια.

4. Μηχανισμοί προσοχής (Attention Mechanisms): Όπου βοηθούν στην επισήμανση των σχετικών τμημάτων της εισόδου που επηρεάζουν τις αποφάσεις του πράκτορα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των σημαντικών στοιχείων ή περιοχών στον χώρο κατάστασης στον οποίο εστιάζει ο πράκτορας.

5. Αντίθετες εξηγήσεις (Counterfactual Explanations): Όπου περιλαμβάνουν την παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων ή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια αντίθετη εξήγηση θα μπορούσε να δείξει ότι αν ο πράκτορας είχε επιλέξει μια διαφορετική

ενέργεια σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, θα μπορούσε να είχε επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Ένας άλλος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει, είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνονται οι πολιτικές. Ερμηνεύσιμες πολιτικές μπορούν να μαθαίνονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Στην άμεση προσέγγιση σημαίνει ότι η πολιτική που παράγεται είναι άμεσα ερμηνεύσιμη, ενώ στην έμμεση προσέγγιση πρώτα εκπαιδεύεται μία μη ερμηνεύσιμη πολιτική με έναν οποιοδήποτε αποδοτικό αλγόριθμο Ενισχυτικής Μάθησης και έπειτα μεταβιβάζει αυτή την εκπαιδευμένη πολιτική, σε μία ερμηνεύσιμη πολιτική [Glaunoy et al., 2022]. Επίσης ως προς τον τύπο επεξήγησης μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση σε δύο βασικές ομάδες μεθόδων. Τις εκ των υστέρων μεθόδους (Post-hoc methods) και τις εγγενείς μεθόδους (Intrinsic methods) [Alharin et al., 2020]. Στις post-hoc μεθόδους η εξήγηση εφαρμόζεται αφού γίνει η εκπαίδευση του μοντέλου και δεν επηρεάζουν άμεσα την διαδικασία εκπαίδευσης αλλά παρέχεται πρόσθετη ανάλυση και τροποποιήσεις στο ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο. Οι intrinsic μέθοδοι εφαρμόζονται κατά την διάρκεια εκπαίδευσης του μοντέλου το οποίο τροποποιείται από την αρχή τη διαδικασίας για να πετύχει τις επιθυμητές ιδιότητές και δεν βασίζεται σε εκ των υστέρων ανάλυση ή τροποποιήσεις.

Στον αλγόριθμο CQI ο οποίος θα αναλυθεί και παρακάτω, εφαρμόζεται η άμεση προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα το μοντέλο δέντρων απόφασης το οποίο είναι μια εγγενώς ερμηνεύσιμη μέθοδος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα δέντρο απόφασης αποτελεί μια πολιτική για τον πράκτορα η οποία είναι ερμηνεύσιμη και δημιουργείται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο πράκτορας, ακολουθεί και το αντίστοιχο μονοπάτι στο δέντρο μέχρι να φτάσει σε κάποιο φύλλο. Κάθε φύλλο του δέντρου περιέχει Q-values των ενεργειών που μπορεί να επιλέξει ο πράκτορας για να εκτελέσει. Επομένως στην συνέχεια της εργασίας μελετάται σε μεγαλύτερο βάθος αυτή η μέθοδος και ο τρόπος που εφαρμόζεται στον αλγόριθμο CQI.

1.4 Δομή της Εργασίας

Η Εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί το 2ο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας όπου αναφέρονται τα δέντρα απόφασης και η θεωρία της Ενισχυτικής Μάθησης εστιάζοντας περισσότερο στην μέθοδο Q-learning. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται με λεπτομέρεια ο αλγόριθμος CQI και η μεθοδολογία που ακολουθεί. Στο 4ο κεφάλαιο αναγράφονται τα αποτελέσματα που παρήχθησαν από την δοκιμή του αλγορίθμου στα περιβάλλοντα CartPole και RobotNav και εξετάζεται η επίδραση των υπερπαραμέτρων στην απόδοση του. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και γίνεται αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της εργασίας.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2.1 Ενισχυτική Μάθηση

2.1.1 Εισαγωγή

Από μικρή ηλικία ο άνθρωπος δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον είτε θετικά είτε αρνητικά που μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά του. Τα θετικά ερεθίσματα είναι ευχάριστα για τον άνθρωπο και επιδιώκει να τα επαναλάβει ενώ τα αρνητικά είναι δυσάρεστα και προσπαθεί να τα αποφύγει. Αυτή η αλληλεπίδραση αναγκάζει τον άνθρωπο να προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος και να αναζητά θετική ανταμοιβή και μακροπρόθεσμα οφέλη. Η Μάθηση επιτυγχάνεται μέσω των εμπειριών που αποκτούνται και των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι ενέργειές του στο περιβάλλον καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι πράκτορες Ενισχυτικής Μάθησης που δρουν σε ένα περιβάλλον δοκιμάζοντας διαφορετικές ενέργειες και λαμβάνοντας αμοιβή αν κάνουν κάτι σωστό, ή κάποιο κόστος αν κάνουν κάτι λάθος και έτσι μετά από ένα πλήθος δοκιμών μαθαίνουν να ενεργούν στο περιβάλλον με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την αμοιβή τους ή να ελαχιστοποιήσουν το κόστος. Η Ενισχυτική Μάθηση αποτελεί υπό πεδίο της Μηχανικής Μάθησης και ο πράκτορας μαθαίνει καθώς αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον εκτελώντας ενέργειες, παρατηρώντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα και προσαρμόζοντας την συμπεριφορά του ανάλογα με αυτά. Την διαδικασία μάθησης την επιτυγχάνει ο πράκτορας από μόνος του χωρίς την επίβλεψη ή παρέμβαση κάποιου εξωτερικού παράγοντα. Σε αντίθεση με την επιβλεπόμενη μάθηση, όπου η μηχανή εκπαιδεύεται σε επισημασμένα δεδομένα, και την μη επιβλεπόμενη μάθηση, όπου βρίσκει μοτίβα και δομή σε μη επισημασμένα δεδομένα, η ενισχυτική μάθηση βασίζεται στην διαδικασία της δοκιμής και του λάθους. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, προκειμένου ο πράκτορας, αποκομίζοντας γνώση, να μπορέσει να επιλέξει τη βέλτιστη ακολουθία ενεργειών.

2.1.2 Βασικά Στοιχεία της Ενισχυτικής Μάθησης

Ο τρόπος με τον οποίο ο πράκτορας αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον είναι μέσω της παρατήρησης και εκτίμησης των παραμέτρων που ορίζουν την κατάστασή του σε αυτό και εκτέλεσης των αντίστοιχων ενεργειών. Το περιβάλλον το οποίο είναι ένα εξωτερικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο πράκτορας δρα, ανταποκρίνεται στις ενέργειες του, στέλνοντας μια αμοιβή ανάλογα τις καταστάσεις που προκύπτουν. Μια κατάσταση ορίζεται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της σχέσης του πράκτορα με αυτό σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Χώρος καταστάσεων είναι ένα σύνολο όλων των δυνατών

καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν. Ο χώρος ενεργειών είναι το σύνολο των δυνατών ενεργειών που ο πράκτορας επιλέγει να εκτελέσει και μπορούν να είναι διακριτές ή συνεχείς. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, είναι δυνατόν να υπάρξει μεταβολή της κατάστασης του περιβάλλοντος. Κάθε περιβάλλον έχει διαφορετικούς κανόνες και μπορεί να ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στις ενέργειες του πράκτορα. Έτσι ο πράκτορας χωρίς καμία προηγούμενη γνώση για το περιβάλλον θα πρέπει να μάθει να ενεργεί αποδοτικά σε αυτό.

Εικόνα 2.1: Η αλληλεπίδραση πράκτορα-περιβάλλοντος σε μία Μαρκοβιανή διαδικασία απόφασης [Sutton and Barto, 2018]

Εκτός από τα δύο βασικά στοιχεία της Ενισχυτικής Μάθησης που είναι ο πράκτορας και το περιβάλλον, υπάρχουν άλλα τέσσερα σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι η πολιτική, το σήμα αμοιβής, η συνάρτηση αξίας και το μοντέλο του περιβάλλοντος τα οποία αναλύονται παρακάτω:

- Πολιτική: Η πολιτική για τον πράκτορά είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζει σε ένα περιβάλλον με σκοπό να αποκομίσει την μεγαλύτερη αμοιβή. Ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται ο πράκτορας, αντιστοιχίζει με βάση την πολιτική, την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει την συμπεριφορά του πράκτορα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μια απλή συνάρτηση ή ένας πίνακας (lookup table), ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να απαιτεί εκτεταμένους υπολογισμούς όπως μια διαδικασία αναζήτησης [Sutton and Barto, 2018]. Η πολιτική δεν είναι προκαθορισμένη αλλά μαθαίνεται από τον πράκτορα καθώς αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και προσπαθεί να βρει την βέλτιστη δυνατή, την οποία θα μπορεί να εφαρμόσει επιτυχώς για να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη συνολική αμοιβή.
- Σήμα αμοιβής: Το σήμα αμοιβής είναι το στοιχείο της Ενισχυτικής Μάθησης που ορίζει τον στόχο του πράκτορα για ένα δεδομένο περιβάλλον. Όταν ο πράκτορας εκτελεί μια ενέργεια, τότε λαμβάνει μια αμοιβή από το περιβάλλον ως αποτέλεσμα της μετάβασής του από μια κατάσταση σε μια άλλη για ένα συγκεκριμένο χρονικό βήμα (time step). Η πληροφορία αυτή που λαμβάνει από το περιβάλλον τον βοηθά να βελτιώσει την συμπεριφορά του και να ενεργήσει έτσι ώστε να αυξήσει

την συνολική του αμοιβή. Το σήμα αμοιβής ορίζεται ως η άμεση απόκριση των αποφάσεων που λαμβάνει ο πράκτορας και λειτουργεί σαν μέσο ανατροφοδότησης και εκτίμησης της απόδοσής του. Επίσης το σήμα αμοιβής μπορεί να βελτιώσει την πολιτική του επηρεάζοντας άμεσα την διαδικασία μάθησης.

- **Συνάρτηση Αξίας:** Σε αντίθεση με την αμοιβή που δείχνει πόσο λαμβάνει ο πράκτορας την συγκεκριμένη στιγμή που εκτελεί μια ενέργεια, η συνάρτηση αξίας δείχνει πόσο μπορεί να λάβει ο πράκτορας μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι είναι προφανές ότι ο πράκτορας δεν θέλει να επιλέξει μια ενέργεια μόνο και μόνο επειδή αποδίδει προσωρινά την μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά σκοπός του είναι να μεγιστοποιήσει την συνολική αμοιβή που θα αποκτήσει καθ' όλη την διάρκεια ενός επεισοδίου. Παρότι μπορεί μια ενέργεια να αποδίδει προσωρινά μεγάλη αμοιβή, υπάρχει το ενδεχόμενο η επακόλουθη σειρά ενεργειών που επιτρέπεται να εκτελέσει ο πράκτορας, να μην οδηγούν στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως οι τιμές της συνάρτησης αξίας είναι ουσιαστικά αυτές που πρέπει να καθορίζουν τις αποφάσεις που θα πρέπει να παίρνει ο πράκτορας. Από την άλλη πλευρά, η αμοιβή είναι εξίσου σημαντική διότι με βάση αυτή υπολογίζονται οι τιμές της συνάρτησης αξίας. Για να υπολογιστούν όμως αυτές οι τιμές, θα πρέπει να εκτιμώνται και να επανεκτιμώνται καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσής του πράκτορα, λαμβάνοντας υπόψιν όλη την ακολουθία των παρατηρήσεων του.
- **Μοντέλο:** Το μοντέλο του περιβάλλοντος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η συμπεριφορά ενός περιβάλλοντος, καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις ενέργειες του πράκτορα. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο μπορεί να μας πει, τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον μια δεδομένη ενέργεια που εκτελεί ο πράκτορας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή ποια μπορεί να είναι η πιθανή επόμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και τι αμοιβή μπορεί να επιφέρει αυτή η αλλαγή. Επίσης το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται απαραίτητα σε όλες τις μεθόδους Ενισχυτικής Μάθησης αλλά κυρίως σε αυτές που εφαρμόζουν τον σχεδιασμό (planning), εξετάζοντας από πριν εναλλακτικά μονοπάτια, ενώ οι μέθοδοι χωρίς μοντέλο (model-free methods) βασίζονται αποκλειστικά στην μάθηση μέσω δοκιμής και λάθους (trial and error).

2.1.3 Μαρκοβιανές Διαδικασίες Απόφασης

Η αλληλοεπίδραση του πράκτορα με το περιβάλλον γίνεται κατά μία ακολουθία διακριτών χρονικών βημάτων $t = 0, 1, 2, 3, \dots$ όπου σε κάθε βήμα t , το περιβάλλον στέλνει μια αντίστοιχη κατάσταση $s_t \in S$, όπου S είναι το σύνολο

όλων των δυνατών καταστάσεων. Με βάση την κατάσταση s_t που βρίσκεται ο πράκτορας, επιλέγει μια αντίστοιχη ενέργεια $a_t \in A(s_t)$, όπου $A(s_t)$ είναι το σύνολο όλων των δυνατών ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει στην κατάσταση s_t . Κατόπιν αφού ο πράκτορας εκτελέσει την ενέργεια, λαμβάνει στο επόμενο χρονικό βήμα $t+1$ μια αμοιβή $r_{t+1} \in R$ όπου R είναι το σύνολο των πιθανών αμοιβών και μεταβαίνει σε μια νέα κατάσταση s_{t+1} . Η πολιτική συμβολίζεται ως $\pi_t(A|S)$, όπου $\pi_t(A|S)$ είναι η επιλογή μιας ενέργειας “A” σε μια κατάσταση “S” την χρονική στιγμή t . Στόχος του πράκτορα είναι να μεγιστοποιήσει την συνολική αμοιβή που λαμβάνει καθ’ όλη την διάρκεια του επεισοδίου. Αν δηλαδή η αμοιβή μετά από κάθε χρονικό βήμα είναι η εξής ακολουθία $r_{t+1}, r_{t+2}, r_{t+3}, \dots$ τότε η συνολική αμοιβή ή αλλιώς η απόδοσή του θα είναι $G_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \dots$ όπου T το τελευταίο χρονικό βήμα. Επομένως ο πράκτορας θέλει να μεγιστοποιήσει το $E(G_t)$ δηλαδή την συνολική αναμενόμενη αμοιβή. Υπάρχουν επίσης και οι προ εξοφλημένες ανταμοιβές, οι οποίες είναι σημαντικές κυρίως για περιβάλλοντα που δεν έχουν τερματική κατάσταση και ο πράκτορας μπορεί να εκτελεί άπειρες ενέργειες. Η απόδοση ή αλλιώς η αναμενόμενη συνολική αμοιβή περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση:

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

Όπου γ είναι ο παράγοντας προ εξόφλησης (discount factor) και ισχύει ότι $0 \leq \gamma \leq 1$. Ο παράγοντας αυτός καθορίζει τον βαθμό που ο πράκτορας ενδιαφέρεται για τις άμεσες ή μελλοντικές αμοιβές. Όσο πιο κοντά είναι το γ στο 0, υποδηλώνεται ότι ο πράκτορας προτιμά περισσότερο τις άμεσες αμοιβές σε σχέση με τις μελλοντικές, ενώ όσο πιο κοντά είναι στο 1 οι μελλοντικές προτιμώνται σχεδόν εξίσου με τις άμεσες.

Η Μαρκοβιανή ιδιότητα (Markov property) μας λέει πως η πληροφορία που έχει ο πράκτορας για την τωρινή κατάσταση είναι αρκετή για να προβλεφθεί η επόμενη κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να εξαρτάται από πληροφορία προηγούμενων καταστάσεων. Αν ένα περιβάλλον ικανοποιείται από την ιδιότητα Markov, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εξίσωση η οποία ονομάζεται και συνάρτηση μετάβασης:

$$p(s', r|s, a) = \Pr\{R_{t+1} = r, S_{t+1} = s' \mid S_t, A_t\}$$

Με την εξίσωση αυτή μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη κατάσταση (s') και αμοιβή (r) δεδομένης της τωρινής κατάστασης (s) και της ενέργειας (a). Ουσιαστικά η συνάρτηση μετάβασης εκφράζει την αλλαγή του περιβάλλοντος καθώς ο πράκτορας μετακινείται από κατάσταση σε κατάσταση, εκτελώντας ενέργειες. Αυτή είναι σημαντική ιδιότητα καθώς θέλουμε ο πράκτορας να κρίνει και να αποφασίζει για τις ενέργειες του με βάση την παρούσα κατάσταση. Επομένως σε ένα περιβάλλον όπου ικανοποιείται η ιδιότητα Markov αποτελεί μια Μαρκοβιανή Διαδικασία Απόφασης (MDP). Η MDP μπορεί να οριστεί από την εξής πεντάδα $(S, A, P(\cdot), R(\cdot), \gamma)$, όπου S ο χώρος καταστάσεων, A ο χώρος

ενεργειών, $P(\cdot)$ το μοντέλο μετάβασης, $R(\cdot)$ η αμοιβή και γ ο παράγοντας προ εξόφλησης.

Με βάση την συνάρτηση μετάβασης μπορούν να παραχθούν κι άλλες χρήσιμες συναρτήσεις όπως:

$$p(s'|s, a) = \Pr\{S_{t+1}=s' \mid S_t=s, A_t=a\} = \sum_{r \in \mathcal{R}} p(s', r|s, a)$$

Η οποία εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί η κατάσταση (s') με βάση την τωρινή κατάσταση (s) και ενέργεια (a). Δηλαδή στην ουσία είναι το μοντέλο μετάβασης του περιβάλλοντος, με βάση τις ενέργειες του πράκτορα. Επίσης έχουμε την:

$$r(s, a) = \mathbb{E}[R_{t+1} \mid S_t=s, A_t=a] = \sum_{r \in \mathcal{R}} r \sum_{s' \in \mathcal{S}} p(s', r|s, a)$$

Η οποία είναι η αμοιβή για μια συγκεκριμένη κατάσταση και ενέργεια. Και την:

$$r(s, a, s') = \mathbb{E}[R_{t+1} \mid S_t=s, A_t=a, S_{t+1}=s'] = \frac{\sum_{r \in \mathcal{R}} r p(s', r|s, a)}{p(s'|s, a)}$$

Η οποία είναι η αμοιβή για μια συγκεκριμένη κατάσταση, ενέργεια και επόμενη κατάσταση. Η αναμενόμενη αμοιβή και η συνάρτηση μετάβασης είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς και οι δύο συμβάλλουν στην εκτίμηση και τη βελτιστοποίηση των συναρτήσεων αξίας. Αυτό μπορεί να φανεί μέσω της εξίσωσης Bellman, την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

2.1.4 Συνάρτηση Αξίας

Η συνάρτηση αξίας εκτιμά πόση αξία έχει για τον πράκτορα να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια σε μια δεδομένη κατάσταση, ή διαφορετικά πόσο καλό είναι για αυτόν να βρίσκεται σε μια δεδομένη κατάσταση. Η αξία μιας κατάστασης με βάση μια πολιτική π , συμβολίζεται με $v_\pi(s)$ η οποία είναι η αναμενόμενη απόδοση (return) που μπορεί να προκύψει αν ο πράκτορας ξεκινήσει από μια κατάσταση s και ακολουθήσει την πολιτική π . Η συνάρτηση λέγεται και state-value function και είναι η εξής:

$$v_\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t=s] = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t=s \right]$$

Επίσης έχουμε την συνάρτηση που ορίζει την αξία για την εκτέλεση μιας ενέργειας “ a ” σε μια κατάσταση “ s ” για μια πολιτική π , η οποία είναι η εξής:

$$q_\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t=s, A_t=a] = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t=s, A_t=a \right]$$

Όπου το $q_\pi(s, a)$ εκτιμά την αξία μιας ενέργειας αν εκτελεστεί σε μια κατάσταση s , δηλαδή υπολογίζει την αναμενόμενη απόδοση (return) G_t που μπορεί να έχει

ο πράκτορας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και είναι σημαντική για την βέλτιστη ενέργεια που θα πρέπει να επιλέξει ο πράκτορας, ώστε να μεγιστοποιήσει μακροπρόθεσμα την συνολική του ανταμοιβή. Η συνάρτηση $q_\pi(s, a)$ λέγεται επίσης και action-value function για μια πολιτική π . Αυτές οι δύο συναρτήσεις (u_π και q_π) είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό της αξίας μιας κατάστασης (ή ενέργειας) σε σχέση με την αξία των πιθανών μελλοντικών καταστάσεων (ή ενεργειών) που μπορεί να βρεθεί ο πράκτορας.

Εξελίσσοντας την state-value συνάρτηση (u_π) μπορούμε να εξάγουμε την εξίσωση Bellman ως εξής:

$$\begin{aligned}
v_\pi(s) &= \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s] \\
&= \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s\right] \\
&= \mathbb{E}_\pi\left[R_{t+1} + \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+2} \mid S_t = s\right] \\
&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} \sum_r p(s', r|s, a) \left[r + \gamma \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+2} \mid S_{t+1} = s'\right] \right] \\
&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r|s, a) [r + \gamma v_\pi(s')],
\end{aligned}$$

Όπου $\pi(a|s)$ είναι η πιθανότητα ο πράκτορας να επιλέξει την ενέργεια "a" στην κατάσταση "s" βάση της πολιτικής π . Δηλαδή υπολογίζει την αναμενόμενη αξία της κατάστασης s χρησιμοποιώντας τις τιμές από όλες τις επόμενες καταστάσεις που μπορεί να μεταβεί. Ομοίως εξάγουμε την εξίσωση Bellman και για την action-value συνάρτηση.

Από τις παραπάνω εξισώσεις αν θέσουμε ως $u^*(s)$ την βέλτιστη αξία κατάστασης και ως $q^*(s, a)$ την βέλτιστη αξία ενέργειας, προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις βελτιστότητας Bellman:

$$\begin{aligned}
v_*(s) &= \max_{a \in A(s)} q_{\pi^*}(s, a) \\
&= \max_a \mathbb{E}_{\pi^*}[G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\
&= \max_a \mathbb{E}_{\pi^*}\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s, A_t = a\right] \\
&= \max_a \mathbb{E}_{\pi^*}\left[R_{t+1} + \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+2} \mid S_t = s, A_t = a\right] \\
&= \max_a \mathbb{E}[R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a] \\
&= \max_{a \in A(s)} \sum_{s', r} p(s', r|s, a) [r + \gamma v_*(s')].
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
q_*(s, a) &= \mathbb{E} \left[R_{t+1} + \gamma \max_{a'} q_*(S_{t+1}, a') \mid S_t = s, A_t = a \right] \\
&= \sum_{s', r} p(s', r | s, a) \left[r + \gamma \max_{a'} q_*(s', a') \right].
\end{aligned}$$

Η διαφορά της βέλτιστης με την απλή εξίσωση Bellman είναι ότι με αυτήν επιλέγουμε την βέλτιστη ενέργεια “max(a)” χρησιμοποιώντας την βέλτιστη πολιτική π* που αποδίδει την καλύτερη αμοιβή για κάθε κατάσταση, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την συνολική αναμενόμενη αμοιβή.

2.1.5 Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση

Η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση είναι δύο σημαντικές έννοιες για την Ενισχυτική Μάθηση, διότι καθορίζουν πως ο πράκτορας αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και με ποια προσέγγιση επιλέγει να μάθει για να ενεργήσει αποδοτικά σε αυτό. Όταν ο πράκτορας εξερευνά το περιβάλλον, δοκιμάζει διαφορετικές ενέργειες (π.χ. τυχαίες ενέργειες), διότι θέλει να αποκτήσει νέα γνώση για αυτό. Ενώ όταν ο πράκτορας εκμεταλλεύεται το περιβάλλον επιλέγει τι καλύτερες ενέργειες που γνωρίζει, ώστε να μεγιστοποιήσει την συνολική αμοιβή του. Επομένως, η εξερεύνηση γίνεται για να ανακαλυφθούν νέα μονοπάτια τα οποία μπορεί να είναι καλύτερα από τα ήδη γνωστά, ενώ με την εκμετάλλευση αξιοποιείται η ήδη υπάρχουσα γνώση για την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Συχνά υπάρχει το δίλημμα κατά πόσο ο πράκτορας πρέπει να εξερευνήσει ή να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον. Αν ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο στην εξερεύνηση και δεν κάνει σχεδόν καθόλου εκμετάλλευση, τότε μπορεί να έχει βρει το καλύτερο μονοπάτι, αλλά να μην έχει γίνει πλήρης αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αν κάνει περισσότερο εκμετάλλευση και λιγότερο εξερεύνηση, τότε μπορεί να μην βρει το καλύτερο μονοπάτι και η πολιτική του να μην είναι η βέλτιστη. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους, ώστε να μάθει ο πράκτορας να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Εν τέλει, θα πρέπει ο πράκτορας να έχει αποκτήσει αρκετή γνώση για το περιβάλλον μέσω της εξερεύνησης, ώστε κατόπιν να μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την γνώση για να είναι πιο αποτελεσματικός.

Μια απλή και αποδοτική μέθοδος για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι η στρατηγική e-greedy. Στην συγκεκριμένη στρατηγική η καλύτερη ενέργεια επιλέγεται με πιθανότητα 1-e όπου $0 \leq e \leq 1$, ενώ μια τυχαία ενέργεια επιλέγεται με πιθανότητα e. Το μειονέκτημα της στρατηγικής αυτής είναι ότι έχοντας σταθερή την τιμή e καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης, περιορίζεται η δυνατότητα μέγιστης εκμετάλλευσης της υπάρχουσας γνώσης. Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η τιμή e να μειώνεται σταδιακά ώστε με την πάροδο του χρόνου η εξερεύνηση να μειώνεται και η εκμετάλλευση να αυξάνεται. Δηλαδή στην αρχή να δίνεται περισσότερο βάρος στην εξερεύνηση και στην συνέχεια στην εκμετάλλευση. Αυτό που θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει στην μεταβλητή e, είναι αρχικά να έχει την τιμή 1 και να μειώνεται σταδιακά για ένα

συγκεκριμένο αριθμό βημάτων μέχρι να φτάσει σε μια μικρή ελάχιστη τιμή. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε το εξής:

$$\max(0.05, 1 - t/n) \text{ για } t = 1, 2, 3, 4, \dots, T$$

όπου T το τελευταίο χρονικό βήμα της εκπαίδευσης και " n " η σταθερά που δηλώνει ένα προκαθορισμένο πλήθος βημάτων.

Επομένως η πιθανότητα να επιλέγεται μία τυχαία ενέργεια δεν θα είναι σταθερή, αλλά θα μεταβάλλεται καθώς αυξάνονται τα χρονικά βήματα.

2.1.6 On-policy και Off-policy

Μια βασική διάκριση που μπορούμε να κάνουμε στην Ενισχυτική Μάθηση είναι η on-policy μάθηση και η off-policy μάθηση.

On-policy: Στην on-policy μάθηση, ο πράκτορας ξεκινά με μια αρχική πολιτική και ενεργεί στο περιβάλλον, επιδιώκοντας να τη βελτιώσει. Κατά την διαδικασία αυτή, χρησιμοποιεί την εμπειρία που συλλέγει εφαρμόζοντας μόνο την τρέχουσα πολιτική. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος SARSA ο οποίος είναι on-policy, ενημερώνει τα Q-values, χρησιμοποιώντας τα Q-values της επόμενης κατάστασης και την ενέργεια της τωρινής πολιτικής. Δηλαδή ενεργεί με βάση την τωρινή κατάσταση και αντίστοιχα εκτιμά την απόδοση του με βάση αυτή την πολιτική. Εν ολίγοις θα έχει πάντα μια πολιτική με την οποία θα δρα στον χώρο και θα την βελτιώνει καθώς μαθαίνει και ενημερώνει τα values με τα οποία κρίνει την αξία των καταστάσεων ή ενεργειών. Επομένως, οι μέθοδοι on-policy εξαρτώνται από την πολιτική και με βάση αυτή οι πράκτορες κινούνται στο περιβάλλον μαθαίνοντας να μεταβάλλουν την υπάρχουσα πολιτική.

Off-policy: Από την άλλη πλευρά στην off-policy μάθηση ο πράκτορας δεν χρειάζεται να έχει από την αρχή μια προκαθορισμένη πολιτική για να κινηθεί στον χώρο, αλλά την μαθαίνει καθώς εξερευνά. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια off-policy μέθοδος υπολογίζει την βέλτιστη πολιτική ανεξάρτητα από την εμπειρία του πράκτορα με βάση την τρέχουσα πολιτική. Για παράδειγμα, ο Q-learning είναι ένας αλγόριθμος off-policy μάθησης όπου η συνάρτηση $Q(s, a)$ μαθαίνεται επιλέγοντας διαφορετικές ενέργειες (π.χ. τυχαίες ενέργειες) και δεν χρειάζεται να έχει από πριν μια πολιτική για να μάθει τα Q-values. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα Q-values ενημερώνονται χρησιμοποιώντας το Q-value της επόμενης κατάστασης s' και κάποιας ενέργειας a , χωρίς να ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη πολιτική. Επομένως η βασική διαφορά μεταξύ της on-policy με την off-policy είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας από την τρέχουσα πολιτική ή από οποιαδήποτε πολιτική, αντίστοιχα.

2.1.7 Monte Carlo και Temporal Difference

Ένας επίσης σημαντικός διαχωρισμός που μπορεί να γίνει, είναι ως προς τον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός τη βέλτιστης συνάρτησης αξίας. Δύο βασικές μέθοδοι για τον διαχωρισμό αυτό είναι οι Monte Carlo και Temporal Difference.

Monte Carlo: Η Monte Carlo είναι μια μέθοδος ελεύθερου - μοντέλου (model-free) σε αντίθεση με τον δυναμικό προγραμματισμό (dynamic programming) που χρειάζεται να γνωρίζει το μοντέλο. Όταν λέμε μοντέλο εννοούμε το μοντέλο περιβάλλοντος, το οποίο αναπαριστά την συμπεριφορά του περιβάλλοντος, που χρησιμοποιεί ο πράκτορας για να μάθει ή να σχεδιάσει σε αυτό. Επομένως στην μέθοδο Monte Carlo ο πράκτορας δεν γνωρίζει το μοντέλο περιβάλλοντος, αλλά μαθαίνει για τις καταστάσεις και την αμοιβή καθώς αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον, μέσω των εμπειριών που συλλέγει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι ο πράκτορας γνωρίζει την αμοιβή που λαμβάνει αφού ολοκληρώσει το επεισόδιο και γι' αυτό τον λόγο η Monte Carlo μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε επεισοδιακά προβλήματα και η ενημέρωση των τιμών της συνάρτησης αξίας θα πρέπει να γίνεται μετά από κάθε επεισόδιο. Επομένως η μάθηση επιτυγχάνεται εκτιμώντας την συνάρτηση αξίας-ενέργειας (Q) ή αξίας-κατάστασης (V) μέσω μιας πολιτικής π καθώς αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και η οποία βελτιώνεται μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη.

Temporal Difference: Σε αντίθεση με την Monte Carlo μέθοδο κατά την οποία ο πράκτορας πρέπει να περιμένει μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να λάβει την αμοιβή και να υπολογίσει την συνάρτηση αξίας, η μέθοδος χρονικών διαφορών (Temporal Difference ή TD) χρειάζεται να περιμένει μόνο για το επόμενο χρονικό βήμα. Επίσης η μέθοδος TD δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιο μοντέλο για να μάθει, αλλά μαθαίνει αλληλοεπιδρώντας απευθείας με το περιβάλλον και σε κάθε χρονικό βήμα ενημερώνει την τιμή της συνάρτησης αξίας $v(s_t)$. Η μέθοδος TD μαθαίνει με την χρήση bootstrapping δηλαδή κάνει εκτίμηση τη συνάρτησης αξίας με βάση προγενέστερων εκτιμήσεων. Πιο συγκεκριμένα στην TD(0) η τιμή $v(s_t)$ ενημερώνεται με τον εξής τρόπο:

$$V(S_t) \leftarrow V(S_t) + \alpha(R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t))$$

Όπου το α είναι η παράμετρος του ρυθμού μάθησης (learning rate), η $R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1})$ είναι η τιμή στόχου της TD και η $\delta_t = R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t)$ είναι το σφάλμα της TD. Η TD δουλεύει και σε συνεχή περιβάλλοντα, δηλαδή χωρίς να έχουν κάποια τερματική κατάσταση. Δύο σημαντικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν την μέθοδο Temporal Difference είναι οι Q-learning και SARSA. Επίσης η μέθοδος TD κάνει χρήση της δομής της Μαρκοβιανής Διαδικασίας απόφασης, μόνο που στην περίπτωση της δεν απαιτείται η χρήση του μοντέλου μετάβασης (P) και η πλήρης γνώση της συνάρτησης αμοιβής (R). Επίσης επειδή η συνάρτηση αξίας μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε χρονικό βήμα και όχι από το τέλος του επεισοδίου, κάνει την μέθοδο TD πιο αποδοτική ως προς τις προβλέψεις της. Με την χρήση του bootstrapping η εκπαίδευση γίνεται

γρηγορότερα και η μάθηση είναι συνεχής. Επομένως η μέθοδος Temporal Difference χρησιμοποιεί την διαφορά χρησιμότητας μεταξύ διαδοχικών καταστάσεων και καθώς ενημερώνει την τιμή $v(s_t)$, αυτή συγκλίνει προς την σωστή τιμή προσπαθώντας να επιτύχει την βέλτιστη πολιτική.

2.1.8 Αλγόριθμος Q-learning

Ο Q-learning είναι ένας αλγόριθμος ενισχυτικής μάθησης ο οποίος δεν χρησιμοποιεί μοντέλο (model-free) για να μάθει την αξία των ενεργειών για κάθε κατάσταση. Ο Q-learning βασίζεται στην μέθοδο Temporal Difference με την διαφορά ότι δεν υπολογίζει την συνάρτηση αξίας-κατάστασης (state-value), αλλά μαθαίνει τις αξίες ενεργειών μέσω της συνάρτησης αξίας-ενέργειας (action-value). Έτσι η επιλογή ενέργειας για τον πράκτορα γίνεται με βάση την ενέργεια “α” που αποδίδει την μεγαλύτερη αξία. Η αξία μιας ενέργειας “α” για μια συγκεκριμένη κατάσταση “s” συμβολίζεται ως $Q_t(s, a)$ και η μέγιστη αναμενόμενη μελλοντική αμοιβή συμβολίζεται ως $\max_a Q_t(s', a')$. Επομένως η τιμή $Q_t(s, a)$ ενημερώνεται μετά από κάθε χρονικό βήμα (step) t , χρησιμοποιώντας την πληροφορία που προκύπτει από την εκτίμηση της βέλτιστης ενέργειας για την επόμενη κατάσταση s_{t+1} , μέσω της εξίσωσης Bellman.

Επίσης η Q-learning είναι μια off-policy μέθοδος και με βάση την ενημέρωση των Q-values, μαθαίνει σταδιακά την πολιτική, με αποτέλεσμα έπειτα από κάποιο χρονικό ορίζοντα να βρίσκει πάντα την βέλτιστη. Τα Q-values ενημερώνονται με την χρήση της παρακάτω εξίσωσης Bellman:

$$Q_{t+1}(s, a) \leftarrow (1-\alpha)Q_t(s, a) + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q_t(s', a'))$$

Όπου r_t είναι η αμοιβή που λαμβάνεται όταν κινείται ο πράκτορας από την κατάσταση s_t στην s_{t+1} , και “α” είναι ο ρυθμός μάθησης (learning rate) με $0 < \alpha \leq 1$.

Ο Q-learning υλοποιείται συνήθως με την χρήση πινάκων όπου αποθηκεύονται τα Q-values. Αν οι γραμμές του πίνακα δηλώνουν τις καταστάσεις και οι στήλες τις ενέργειες, τότε σε κάθε κελί αποθηκεύεται το Q-value για μια συγκεκριμένη κατάσταση και ενέργεια. Οι αρχικές τιμές έχουν την τιμή 0 και ενημερώνονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν είναι και πολύ αποδοτική για πολύ μεγάλο πλήθος καταστάσεων ή ενεργειών, διότι όσο αυξάνεται το πλήθος των καταστάσεων και των ενεργειών τόσο μειώνεται η πιθανότητα ο πράκτορας να επισκεφθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση και να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Ωστόσο υπάρχουν κι' άλλες προσεγγίσεις όπως τα δέντρα απόφασης, τα οποία θα αναλύσουμε στην συνέχεια, όπου ο χώρος χωρίζεται σε διαφορετικά διαστήματα στα οποία μπορεί να αντιστοιχούνται οι ενέργειες με τα Q-values. Επομένως, στην συγκεκριμένη περίπτωση τα Q-values ενημερώνονται για συγκεκριμένα τμήματα του χώρου καταστάσεων τα οποία οδηγούν μέσω της δενδρικής δομής σε συγκεκριμένα φύλλα του δέντρου.

Στην Εικόνα 2.2 απεικονίζεται ο αλγόριθμος Q-learning, όπου φαίνεται καλύτερα η διαδικασία που ακολουθείται καθώς μαθαίνει ο πράκτορας ενημερώνοντας τα Q-values. Επίσης φαίνεται πως επιλέγονται οι ενέργειες για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση, όπου ο πράκτορας θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική (όπως για παράδειγμα η ε-greedy) η οποία θα καθορίζει τον βαθμό που γίνεται εξερεύνηση ή εκμετάλλευση.

Algorithm 1: Q-learning

```

1 initialize  $Q$  arbitrarily, e.g., to 0 for all states, set action value for terminal states as 0
2 for each episode do
3   get initial state  $s$ 
4   for each step of episode, state  $s$  is not terminal do
5      $a \leftarrow$  action for  $s$  derived by  $Q$ , e.g.,  $\epsilon$ -Greedy
6     take action  $a$ , observe  $r, s'$ 
7      $Q^{new}(s, a) \leftarrow Q(s, a) + a[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$ 
8      $s \leftarrow s'$ 
9   end
10 end

```

Εικόνα 2.2: Αλγόριθμος Q-learning

2.2 Δέντρα Απόφασης

Τα δέντρα απόφασης αποτελούν μία μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζονται σε μορφή δέντρου και απεικονίζουν τα πιθανά αποτελέσματα των αποφάσεων που λαμβάνονται. Η δομή του δέντρου απόφασης έχει μορφή διαγράμματος που ξεκινά από την ρίζα και διακλαδίζεται δυαδικά και τελικά καταλήγει σε μη διακλαδιζόμενους κόμβους που αποτελούν τα φύλλα. Σε κάθε εσωτερικό κόμβο υπάρχει μια συνθήκη ελέγχου, όπου καθορίζει την κατεύθυνση της ροής στο δεξί ή το αριστερό παιδί-κόμβο μέχρι να καταλήξει σε ένα φύλλο. Η μορφή που έχουν τα δέντρα απόφασης τα καθιστά μια αποδοτική μέθοδο για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των πρακτόρων Ενισχυτικής Μάθησης. Αν και τα δέντρα με πολλούς κόμβους και γενικά μεγάλο μέγεθος δεν είναι εύκολα κατανοητά για τους ανθρώπους, δέντρα τα οποία έχουν μικρό μέγεθος είναι πιο διαχειρίσιμα. Ένα δέντρο απόφασης μπορεί να λαμβάνει ως είσοδο μια κατάσταση που περιγράφεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών και να εξάγει μια απόφαση, όπου τα χαρακτηριστικά εισόδου μπορούν να είναι διακριτά ή συνεχή.

Τα δέντρα απόφασης μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σαν πολιτική για τον πράκτορα η οποία μπορεί να διαμορφώνεται μέσω της διαδικασίας διάσπασης (splitting) κόμβων-φύλλων. Ποιο συγκεκριμένα η μέθοδος διάσπασης αναφέρεται στην διαδικασία επιλογής του καλύτερου χαρακτηριστικού και τιμής για την διαίρεση των δεδομένων σε μικρότερα υποσύνολα σε κάθε κόμβο του δέντρου. Η διάσπαση εκτελείται σε φύλλα-κόμβους του δέντρου τα οποία διασπώνται σε νέους κόμβους-παιδιά που

γίνονται τα νέα φύλλα του δέντρου. Τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η διάσπαση ενός κόμβου μπορεί να διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που εφαρμόζεται. Ο πράκτορας ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται, ξεκινώντας από την ρίζα ακολουθά ένα μονοπάτι με βάση τις συνθήκες ελέγχου που βρίσκονται στους εσωτερικούς κόμβους, μέχρι της τελικής κατάληξης στα φύλλα επιλέγοντας μια ενέργεια για να εκτελέσει. Επομένως, σκοπός της μεθόδου διάσπασης είναι παράγει μια αποδοτική δομή δέντρου η οποία θα μπορεί να επιφέρει υψηλό αναμενόμενο κέρδος για το αντίστοιχο πρόβλημα που εφαρμόζεται.

3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ CQI

3.1 Εισαγωγή

Η ερμηνεία των αποφάσεων πρακτόρων Ενισχυτικής Μάθησης ή και γενικότερα της Μηχανικής Μάθησης είναι πολύ σημαντική σε διάφορους τομείς και ειδικά όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σε έργα μεγάλης κλίμακας όπου η ασφάλεια και η διαφάνεια είναι απαραίτητα στοιχεία. Μοντέλα “μαύρου-κουτιού” αν και μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα σε πολλούς οργανισμούς, δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμα από τον άνθρωπο. Η δυσκολία κατανόησης των μοντέλων αυτών περιορίζει την ευελιξία και καθιστά δύσκολη την σωστή διαχείριση και έλεγχο των πρακτόρων. Επομένως αυτοί οι περιορισμοί δημιουργούν την ανάγκη για την χρήση πιο εύκολα ερμηνεύσιμων μοντέλων. Μια από τις μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα δέντρα απόφασης. Πιο συγκεκριμένα μέσω της μεθόδου Q-learning μπορούν να ενημερώνονται τα Q-values κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και να αποθηκεύονται στα φύλλα του δέντρου. Οι τιμές αυτές ταξινομούνται με βάση μια συνδυασμένη σειρά συνθηκών και καθοδηγούν τους πράκτορες προς τις αντίστοιχες ενέργειες. Η συγκεκριμένη δομή είναι επίσης οπτικά κατανοητή και άμεσα ερμηνεύσιμη. Όταν το δέντρο δεν είναι υπερβολικά μεγάλο ή πολύπλοκο, ο χρήστης μπορεί άμεσα να κατανοήσει την πολιτική χωρίς να χρειαστεί να την εκτελέσει, καθώς τα χαρακτηριστικά του χώρου καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις συνθήκες του κάθε κόμβου δίνουν οδηγίες για την κίνηση του πράκτορα. Επομένως τα δέντρα απόφασης είναι μια

αποδοτική μέθοδος καθώς μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως πολιτική και ως ερμηνεύσιμη αναπαράσταση της συμπεριφοράς του πράκτορα.

Ο αλγόριθμος που αναλύεται στην συνέχεια του κεφαλαίου είναι ο αλγόριθμος CQI ο οποίος εφαρμόζει την παραπάνω μέθοδο και μαθαίνει μια πολιτική σε μορφή δέντρου απόφασης η οποία είναι εφαρμόσιμη σε οποιοδήποτε πεδίο (domain), όπου ο χώρος καταστάσεων μπορεί να εκφραστεί ως διάνυμα των χαρακτηριστικών του και αποτελεί μια ερμηνεύσιμη για τον άνθρωπο πολιτική δέντρου απόφασης [Aaron M. Roth et al., 2019]. Ο CQI δεν είναι ο μόνος αλγόριθμος που εφαρμόζει αυτή την μέθοδο αλλά υπάρχουν κι' άλλοι, όπως για παράδειγμα ο αλγόριθμος που προτείνεται στην εργασία [Pyeatt, 2003] ο οποίος χρησιμοποιεί το δέντρο ως εσωτερική δομή και σταδιακά το χτίζει διαχωρίζοντας τα Q-values. Ο αλγόριθμος που προτείνεται στην εργασία [Hester et al, 2010] χρησιμοποιεί τα δέντρα απόφασης ως μέρος αναπαράστασης της πολιτικής, επίσης ο [Wu et al, 2012] δημιουργεί δέντρα απόφασης χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματισμό μετά την μάθηση και ο [Gurta et al., 2015] ο οποίος παράγει δέντρο απόφασης, το οποίο δεν είναι άμεσα ερμηνεύσιμο, περιέχοντας Gibbs softmax υπό-πολιτικές ως φύλλα. Ο CQI σε σύγκριση με άλλους αλγορίθμους, είναι πιο συντηρητικός ως προς την αύξηση μεγέθους του δέντρου. Στον εν λόγω αλγόριθμο το μέγεθος του δέντρου διατηρείται σχετικά μικρό και διαχειρίσιμο, διότι για να γίνει κάποιος διαχωρισμός (split) κόμβου θα πρέπει μια συγκεκριμένη τιμή να ξεπερνά ένα προκαθορισμένο κατώφλι (theshold). Ο διαχωρισμός στο δέντρο μπορεί να γίνεται όταν το κέρδος της αναμενόμενης αμοιβής είναι υψηλό. Επιπλέον στον CQI η πολιτική μαθαίνεται καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης και η πολιτική αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο δέντρο σε αντίθεση με τον [Hester et al, 2010] όπου το δέντρο αποτελεί μέρος της αναπαράστασης της πολιτικής. Επίσης στον [Wu et al, 2012] η κατασκευή του δέντρου εκτελείται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μάθησης ως ξεχωριστό βήμα, ενώ στον CQI δομείται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο αλγόριθμος CQI χρησιμοποιώντας την μέθοδο Q-learning ενημερώνει τα Q-values τα οποία βρίσκονται σε φύλλα δέντρων. Όταν γίνεται διάσπαση των φύλλων, τότε τα Q-values που είχαν υπολογιστεί για τους νέους πιθανούς κόμβους, μεταφέρονται σε αυτούς όταν δημιουργηθούν. Το δέντρο ξεκινώντας από την ρίζα, δηλαδή με έναν μόνο κόμβο, διασπάται σταδιακά αυξάνοντας το μέγεθός του με συντηρητικό τρόπο, δηλαδή όταν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη αύξηση στην αναμενόμενη αμοιβή. Από την άλλη πλευρά η μέθοδος [Pyeatt, 2003] αν και ξεκινάει από έναν μόνο κόμβο-ρίζα, διαφέρει ως προς το κριτήριο της διάσπασης (split) και τον τρόπο που γίνεται αυτή. Δηλαδή η [Pyeatt, 2003] μέθοδος διατηρεί ένα ιστορικό αλλαγών στις Q-values για κάθε φύλλο και γίνεται διάσπαση όταν πιστεύει ότι το ιστορικό του αντιπροσωπεύει δύο κατανομές. Ενώ ο αλγόριθμος CQI υπολογίζει για τις πιθανές μελλοντικές διασπάσεις προσπαθώντας να προβλέψει ποιες απ' αυτές μπορούν να αποφέρουν την μεγαλύτερη απόδοση. Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι ο CQI καταφέρνει να παράγει

δέντρα πιο μικρά σε μέγεθος, πιο κατανοητά και κατά συνέπεια πιο διαχειρίσιμα από τον χρήστη.

3.2 Μεθοδολογία

Ο αλγόριθμος CQI όπως προαναφέραμε μαθαίνει μια πολιτική σε μορφή δέντρου απόφασης η οποία είναι ερμηνεύσιμη. Το δέντρο απόφασης περιέχει διακλαδωμένους κόμβους και κόμβους φύλλα. Σε κάθε διακλαδωμένο κόμβο υπάρχει μια συνθήκη ελέγχου με βάση κάποιο χαρακτηριστικό του χώρου καταστάσεων. Το μέγεθος του δέντρου αυξάνεται μέσω της διαδικασίας διάσπασης των κόμβων σε δύο παιδιά κόμβους βάση συγκεκριμένων συνθηκών. Η διάσπαση γίνεται μόνο όταν η αναμενόμενη μελλοντική αμοιβή της νέας πιθανής πολιτικής υπερβαίνει ένα δυναμικό κατώφλι. Το δέντρο ξεκινά από ένα μόνο κόμβο ρίζα και αυξάνεται με συντηρητικό τρόπο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα φύλλα του δέντρου περιέχουν την καλύτερη ενέργεια που μπορεί να εκτελεστεί η οποία επιλέγεται μέσω των Q-values που είναι αποθηκευμένες στα φύλλα και ενημερώνονται σε κάθε χρονικό βήμα. Παρακάτω (Εικόνα 3.1) απεικονίζεται ο βασικός αλγόριθμος CQI.

Algorithm 1: Conservative Q-Improvement

```

1 Tree  $\leftarrow$  initial tree is a single leaf node;
2  $H_S \leftarrow$  the starting threshold for what potential  $\Delta Q$  is
   required to trigger a split;
3  $h_S \leftarrow H_S$ ;
4  $D \leftarrow$  the decay for  $H_S$  and  $h_S$  values;
5 for number of episodes do
6   while episode not done do
7      $s_t \leftarrow$  current state at timestep  $t$ ;
8      $L \leftarrow$  leaf of Tree corresponding to  $s_t$ ;
9      $a_t, r_t, s_{t+1} \leftarrow$  TakeAction( $L$ );
10    UpdateLeafQValues( $L, a_t, r_t, s_{t+1}$ );
11    UpdateVisitFrequency(Tree,  $L$ );
12    UpdatePossibleSplits( $L, s_t, a_t, s_{t+1}$ );
13     $bestSplit, bestValue \leftarrow$  BestSplit(Tree,  $L, a_t$ );
14    if  $bestValue > h_S$  then
15      | SplitNode( $L, bestSplit$ );
16    else
17      |  $h_S \leftarrow h_S \cdot D$ 
18    end
19  end
20 end

```

Εικόνα 3.1: Αλγόριθμος CQI [Aaron M. Roth et al., 2019]

Στην πρώτη γραμμή του αλγορίθμου αρχικοποιείται το δέντρο το οποίο ξεκινά από ένα μόνο κόμβο που αποτελεί την ρίζα και ταυτόχρονα το μόνο φύλλο του δέντρου. Η ρίζα του δέντρου όταν αρχικοποιείται περιέχει τις εξής πληροφορίες:

- Τον πίνακα που αποθηκεύει τα Q-values τα οποία αρχικά έχουν τιμή μηδέν
- Την συχνότητα επίσκεψης του κόμβου όπου η αρχική τιμή είναι 1
- Τα splits τα οποία είναι μια λίστα με πιθανές διασπάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν με βάση τον υπάρχοντα κόμβο.

Το πλήθος των πιθανών διασπάσεων καθορίζεται από το πλήθος χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει ο χώρος καταστάσεων για ένα δεδομένο περιβάλλον, επί έναν αριθμό (num_splits) ο οποίος δηλώνεται ως υπερπαραμέτρος. Για παράδειγμα αν αυτή η παράμετρος έχει την τιμή 5 τότε θα γίνει υπολογισμός για 5 διαφορετικές πιθανές διασπάσεις για κάθε χαρακτηριστικό του χώρου καταστάσεων. Επομένως η λίστα splits θα περιέχει όλες αυτές τις πιθανές διασπάσεις οι οποίες αναπαρίστανται ως αντικείμενα μιας κλάσης (LeafSplit). Στην κλάση αυτή αποθηκεύονται κάποιες συγκεκριμένες παράμετροι όπως:

- Η τιμή που μπορεί να γίνει η διάσπαση σε δεδομένο εύρος τιμών ενός χαρακτηριστικού του χώρου καταστάσεων.
- Οι Q-values οι οποίες αρχικά έχουν τιμή μηδέν και ενημερώνονται για του υποθετικούς κόμβους
- Οι τιμές συχνότητας επίσκεψης των μελλοντικών πιθανών κόμβων οι οποίες έχουν αρχικές τιμές 0.5.

Στην δεύτερη γραμμή του αλγορίθμου αρχικοποιείται το δυναμικό κατώφλι το οποίο μειώνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης (γραμμή 17 του αλγορίθμου) μέσω μιας υπερπαραμέτρου Decay (D), η οποία καθορίζει πόσο συχνά θα γίνεται η διάσπαση κάποιου κόμβου. H_s είναι η αρχική τιμή κατωφλίου (split_thresh_max) και hs είναι η δυναμική τιμή κατωφλίου η οποία μειώνεται μέσω της παραμέτρου decay (D). Όταν γίνει η διάσπαση (split) η μεταβλητή hs παίρνει πάλι την τιμή H_s και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Από την γραμμή 5 και μετά φαίνεται η διαδικασία της εκπαίδευσης όπου σε κάθε χρονικό βήμα επιλέγεται μια ενέργεια για εκτέλεση και ενημερώνονται ανάλογα οι αντίστοιχες τιμές. Ποιο συγκεκριμένα, σε κάθε χρονικό βήμα, με βάση την κατάσταση s_t που βρίσκεται ο πράκτορας χρησιμοποιεί το υπάρχον δέντρο μέχρι την συγκεκριμένη στιγμή. Με βάση αυτό ακολουθώντας το μονοπάτι από την ρίζα μέχρι το φύλλο μέσω της s_t , επιλέγει κάποια από τις διαθέσιμες ενέργειες μέσω της μεθόδου TakeAction(L). Αφού εκτελέσει την ενέργεια a_t στο χρονικό βήμα t , λαμβάνει μια αντίστοιχη αμοιβή r_t ως αποτέλεσμα της επίπτωσης στο περιβάλλον και επίσης την επόμενη κατάσταση που βρίσκεται s_{t+1} . Στην μέθοδο επιλογής ενέργειας (TakeAction) μια ενέργεια επιλέγεται τυχαία αν γίνεται εξερεύνηση, ενώ όταν

γίνεται εκμετάλλευση επιλέγεται η ενέργεια με την μεγαλύτερη Q-τιμή. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ακολουθεί μια σειρά από ενημερώσεις.

Η μέθοδος `UpdateLeafQValues()` ενημερώνει τα Q-values στο φύλλο που κατέληξε μέσω της s_t . Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω της εξίσωσης Bellman όπου στην είσοδο εισάγονται

- Η αμοιβή r_t
- Το Q-value για την κατάσταση s_t και a_t
- Το Q-value της επόμενης καλύτερης δυνατής ενέργειας που αποτελεί την μέγιστη αναμενόμενη μελλοντική ανταμοιβή και
- Τις υπερπαραμέτρους α (learning rate) και γ (discount factor).

Με την μέθοδο `UpdateVisitFrequency` ενημερώνεται η συχνότητα επίσκεψης για κάθε κόμβο που βρίσκεται στο μονοπάτι και για κάθε κόμβο που βρίσκεται γειτονικά. Κάθε κόμβος στο δέντρο διατηρεί μια μεταβλητή που αποθηκεύει την συχνότητα επίσκεψης του και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε μετέπειτα υπολογισμούς.

Μέσω της μεθόδου `UpdatePossibleSplits()` γίνεται ενημέρωση των πιθανών διαχωρισμών και το ιστορικό αυτών διατηρείται σε κάθε φύλλο του δέντρου. Σε κάθε φύλλο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να γίνει διαχωρισμός σε δύο νέα φύλλα-κόμβους, τα οποία θα είναι παιδιά του προηγούμενου κόμβου. Έτσι για τα νέα πιθανά παιδιά-κόμβους και για κάθε δυνατό διαχωρισμό, ενημερώνονται οι υποθετικές τιμές Q και οι τιμές συχνότητας επίσκεψης.

Αφού γίνουν οι προαναφερθείσες ενημερώσεις, υπολογίζεται η αξία για κάθε διαχωρισμό δηλαδή η εκτιμώμενη αύξηση τού αναμενόμενου κέρδους για καθένα απ' αυτούς όπου με βάση αυτό το κριτήριο συγκρίνονται για να καθοριστεί ποιος από τους πιθανούς διαχωρισμούς είναι ο επικρατέστερος. Έτσι στην γραμμή 14 του αλγορίθμου γίνεται ο έλεγχος αν η τιμή του καλύτερου πιθανού διαχωρισμού ξεπερνά την τιμή κατωφλίου. Αν δεν ισχύει αυτή η συνθήκη τότε η τιμή κατωφλίωσης μειώνεται μέσω μιας τιμής decay (D) (γραμμή 17). Στην αντίθετη περίπτωση γίνεται ο διαχωρισμός του κόμβου L στον οποίο καταλήξαμε από το μονοπάτι μέσω της κατάστασης s_t . Επομένως, στον γονέα κόμβο που πριν ήταν φύλλο θα υπάρχει μια τιμή διαχωρισμού, η οποία ισούται με την μέση τιμή του εύρους τιμών του χαρακτηριστικού που είχε την καλύτερη αξία διαχωρισμού και ξεπερνούσε το δυναμικό κατώφλι.

Επίσης όταν γίνεται ο διαχωρισμός, ανατίθενται στο δεξί και αριστερό-παιδί κόμβο τα αντίστοιχα Q-values και οι τιμές συχνότητας επίσκεψης που είχαν υπολογιστεί για τους υποτιθέμενους μελλοντικούς κόμβους για την συγκεκριμένη διάσπαση. Οι υπόλοιποι πιθανοί διαχωρισμοί για τα άλλα χαρακτηριστικά του χώρου καταστάσεων μεταβιβάζονται στα δύο παιδιά-κόμβους. Οι δε πιθανοί διαχωρισμοί για το χαρακτηριστικό που έγινε ο διαχωρισμός, μοιράζονται στα δύο νέα παιδιά-κόμβους ανάλογα με το σημείο διαχωρισμού (δηλαδή την τιμή του καλύτερου διαχωρισμού που ξεπέρασε το δυναμικό κατώφλι). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για ένα συγκεκριμένο πλήθος βημάτων όπου γίνεται η εκπαίδευση και ανάλογα με τις ενέργειες που εκτελούνται από τον πράκτορα,

ολοκληρώνεται ένα συγκεκριμένο πλήθος επεισοδίων. Κατόπιν αφού τελειώσει η εκπαίδευση και έχει παραχθεί μια πολιτική σε μορφή δέντρου απόφασης, γίνεται αξιολόγηση αυτής για ένα δεδομένο πλήθος βημάτων.

Οι υπερπαραμέτροι του αλγορίθμου είναι οι:

- α (learning rate) ο οποίος καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο ο αλγόριθμος ενημερώνει τις Q-values
- γ (discount factor) ο οποίος δηλώνει πόσο σημαντικές είναι για τον πράκτορα οι μελλοντικές ή άμεσες ανταμοιβές
- Το `split_thresh_max` και `split_thresh` τα οποία αποτελούν το δυναμικό κατώφλι διαχωρισμού,
- D (decay) η οποία μειώνει σταδιακά το κατώφλι διαχωρισμού (`split_thresh`) καθώς πολλαπλασιάζεται με αυτό
- Τα χρονικά βήματα (`steps`) που γίνεται η εκπαίδευση και
- Το `num_splits` το οποίο δηλώνει πόσα πιθανά `split` θα ελέγχονται για τον υπολογισμό της καλύτερης τιμής διαχωρισμού (`bestValue`) που συγκρίνεται με το δυναμικό κατώφλι (`hs`).

Από την ανάλυση της μεθοδολογίας του αλγορίθμου CQI καθίσταται εμφανέστερος ο τρόπος που γίνεται ο διαχωρισμός των κόμβων και ο λόγος που διατηρείται μικρό το μέγεθος του δέντρου. Στον αλγόριθμο αυτό για να υπολογιστεί ο καλύτερος δυνατός διαχωρισμός, λαμβάνονται υπόψιν τα Q-values και `visit frequency` των μελλοντικών κόμβων και γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης ανταμοιβής για κάθε πιθανό διαχωρισμό. Έτσι μπορεί προβλεφθεί πόσο καλή θα είναι κάθε διάσπαση ώστε να επιλεγεί η καλύτερη και να αυξηθεί επαρκώς η απόδοση του πράκτορα. Τέλος, ο κατάλληλος συνδυασμός των παραμέτρων παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να αξιοποιηθεί ο αλγόριθμος κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο και η διαδικασία μάθησης να είναι αποτελεσματική.

3.3 Επιλογή Ενέργειας

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πως λειτουργεί η μέθοδος `TakeAction(L)`. Σε αυτό το κομμάτι του αλγορίθμου καθορίζεται πως ο πράκτορας εξερευνάει ή εκμεταλλεύεται τον χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του διλήματος μεταξύ εξερεύνησης και εκμετάλλευσης είναι η `e-greedy`. Δηλαδή αν e η πιθανότητα ο πράκτορας να επιλέξει μια τυχαία ενέργεια, τότε αυτή η μεταβλητή αρχικά παίρνει την τιμή 1 και μειώνεται γραμμικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρονικών βημάτων, μέχρι να φτάσει την ελάχιστη τιμή 0.05. Οπότε έχουμε $\max(0.05, 1 - t/n)$ όπου $t=1,2,3, \dots$ T το πλήθος των χρονικών βημάτων που γίνεται η εκπαίδευση και n ένας σταθερός αριθμός. Κάθε φορά που ο πράκτορας πρέπει να εκτελέσει μια ενέργεια, επιλέγεται τυχαία ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 1. Αν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από την τιμή e , τότε επιλέγεται μια τυχαία ενέργεια, αλλιώς επιλέγεται η ενέργεια που έχει το υψηλότερο Q-value. Επομένως, αρχικά όσο η τιμή της μεταβλητής e είναι υψηλή ο πράκτορας

είναι πιο πιθανό να κάνει εξερεύνηση, ενώ όσο η τιμή της e μειώνεται, αυξάνεται η πιθανότητα της εκμετάλλευσης εις βάρος της εξερεύνησης. Όμως η πιθανότητα ο πράκτορας να κάνει εξερεύνηση, δηλαδή να επιλέξει τυχαίες ενέργειες, δεν εξαλείφεται τελείως αλλά παραμένει σταθερή στο 0.05 καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης. Επίσης, η ταχύτητα που μειώνεται η τιμή e εξαρτάται από την σταθερά 'n' η οποία δηλώνει ένα σταθερό πλήθος χρονικών βημάτων. Η διαδικασία μείωσης της τιμής e συμβαίνει μεταξύ ενός εύρους χρονικών βημάτων όσο είναι και η τιμή 'n'. Στο υπόλοιπο της εκπαίδευσης η μεταβλητή e παραμένει σταθερή στην τιμή 0.05. Για παράδειγμα αν το n είναι ίσο με 100000 steps και τα χρονικά βήματα αποτελούν την εξής ακολουθία $t=1, 2, 3, \dots, T$ τότε θα έχουμε:

$$1 - 1/100000 = 0.99999, 1 - 2/100000 = 0.99998, 1 - 3/100000 = 0.99997, \dots 1 - 100000/100000 = 0 \text{ (max(0.05, 0) = 0.05)}$$

Αν όμως είχαμε $n=200000$ αντί για $n=100000$ η μετάβαση από την εξερεύνηση στην εκμετάλλευση θα ήταν πιο αργή που σημαίνει ότι ο πράκτορας θα έκανε εξερεύνηση για περισσότερα βήματα.

Ένας κόμβος διακλάδωσης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: την συχνότητα επίσκεψης u , την διάσταση του χώρου καταστάσεων m , στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός και την τιμή διαχωρισμού u_b . Κάθε κατάσταση καταλήγει πάντοτε σε έναν κόμβο. Για να καθοριστεί ο κόμβος στον οποίο καταλήγει μια κατάσταση s διασχίζεται όλο το δέντρο από την ρίζα έως τον κόμβο. Αν η τιμή της κατάστασης u_s στην διάσταση m είναι μικρότερη από την τιμή u_b του κόμβου, τότε μεταβαίνει στο αριστερό παιδί του κόμβου, διαφορετικά μεταβαίνει στο δεξί παιδί του κόμβου. Δηλαδή έχουμε:

Εικόνα 3.2: Διαδικασία διάσχισης του δέντρου

Όταν επιτυγχάνεται η εύρεση ενός φύλλου-κόμβου, τότε η διάβαση του δέντρου τελειώνει. Το φύλλο αυτό συμβολίζεται με L (όπως φαίνεται και στην

γραμμή 8 του αλγορίθμου – Εικόνα 3.1). Για παράδειγμα έχουμε το παρακάτω δέντρο:

Εικόνα 3.3: Διαδικασία πλήρους διάσχισης του δέντρου

Με βάση την κατάσταση s_t συγκρίνοντας σε κάθε κόμβο την τιμή που έχει η τρέχουσα κατάσταση στην διάσταση m , με την τιμή διαχωρισμού u_b (η u_b μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε κόμβο και κάθε διάσταση), διασχίζει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι και φτάνει στον τελικό κόμβο L όπου επιλέγεται μια ενέργεια εκτέλεσης. Αυτός ο κόμβος περιέχει έναν πίνακα με Q-values, όπου κάθε θέση αντιστοιχεί σε μια ενέργεια όπως έχει οριστεί από τον χώρο ενεργειών (action-space). Επομένως, όταν ο πράκτορας φτάσει σε ένα τέτοιο φύλλο υπάρχουν δύο περιπτώσεις: α.) αν κάνει εξερεύνηση επιλέγει μια τυχαία ενέργεια ενώ β.) αν κάνει εκμετάλλευση επιλέγει την ενέργεια με το μεγαλύτερο Q-value.

Algorithm 2: Take Action

```

1 TakeAction( $L$ ):
2 if  $X \sim U([0,1]) < \epsilon$  then
3   |  $a_t \leftarrow$  random valid action;
4 else
5   |  $a_t \leftarrow$  the action that has the largest Q-value
   |   ( $Q(s_t, a_t)$ ) on  $L$ ;
6 end
7  $r_t \leftarrow$  reward after executing action  $a_t$ ;
8  $s_{t+1} \leftarrow$  state after executing action  $a_t$ ;
9 Return  $a_t, r_t, s_{t+1}$ ;

```

Εικόνα 3.4: Αλγόριθμος 2 - Επιλογή Ενέργειας [Aaron M. Roth et al., 2019]

3.4 Ενημέρωση των Q-values

Όπως φαίνεται και στον αλγόριθμο 3 (Εικόνα 3.5) γίνεται ενημέρωση των Q-values για την συγκεκριμένη ενέργεια a_t , στο φύλλο L. Επομένως η ενημέρωση των Q-values γίνεται μέσω της εξίσωσης Bellman ως εξής:

Algorithm 3: UpdateLeafQValues

```
1 UpdateLeafQValues(L, at, rt, s'):
2 L[Q][at] ← (1 - α)L[Q][at] + α(r + γ maxa' Q(s', a'));
```

Εικόνα 3.5: Αλγόριθμος 3 – Ενημέρωση των Q-values [Aaron M. Roth et al., 2019]

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε φύλλο υπάρχει ένας πίνακας με Q-values. Ο συμβολισμός $L[Q][a_t]$ υποδηλώνει ότι στο φύλλο L ενημερώνεται η τιμή [Q] για την ενέργεια $[a_t]$, π.χ. αν στον πίνακα $[q_1, q_2, q_3]$ επιλεγεί η ενέργεια 1 μεταξύ των αριθμών (0, 1, 2), τότε θα ενημερωθεί η τιμή q_2 , διότι βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα. Το $\max_{a'} Q(s', a')$ υποδηλώνει ότι επιλέγεται η μέγιστη Q-value μεταξύ των επόμενων πιθανών ενεργειών a' που μπορούν να εκτελεστούν με βάση την κατάσταση s' . Πιο συγκεκριμένα, αφού έχει λάβει την επόμενη κατάσταση s' που θα μεταβεί, οδηγείται στο αντίστοιχο φύλλο του δέντρου και με βάση τα Q-values που βρίσκονται στο συγκεκριμένο φύλλο παίρνει την μεγαλύτερη τιμή.

Η υπερπαράμετρος α (learning rate) ή ρυθμός μάθησης όπως είχαμε προαναφέρει, ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο ο αλγόριθμος ενημερώνει τα Q-values και παίρνει τιμές μεταξύ του 0 και 1. Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός μάθησης εκφράζει τη σχετική βαρύτητα που δίνεται σε νέες πληροφορίες σε σύγκριση με παλιές κατά την ενημέρωση των τιμών Q. Αυτό σημαίνει ότι με μια υψηλή τιμή του ρυθμού μάθησης ο πράκτορας δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ενώ αντίθετα ένας χαμηλός ρυθμός μάθησης σημαίνει ότι ο πράκτορας δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε παλαιότερες.

Η υπερπαράμετρος γ ή αλλιώς παράγοντας προεξόφλησης (discount factor) η οποία εκφράζει την σημασία που δίνεται στις μελλοντικές αμοιβές σε σχέση με τις άμεσες, έχει αναλυθεί και στο κεφάλαιο 2.1.3.

3.5 Ενημέρωση της συχνότητας επίσκεψης

Κάθε κόμβος στο δέντρο έχει μια μεταβλητή η οποία δείχνει κατά πόσο είναι επισκέψιμος. Στον αλγόριθμο 4 (Εικόνα 3.6) φαίνεται πως ενημερώνεται αυτή η μεταβλητή μέσω της μεθόδου $UpdateVisitFrequency(Tree, L)$. Αυτή η μέθοδος λαμβάνει σαν είσοδο την δομή του δέντρου και το φύλλο δέντρου και εξάγει την

ενημερωμένη τιμή συχνότητας επίσκεψης στους κόμβους που βρίσκονται στο μονοπάτι από την ρίζα του δέντρου ως στο φύλλο L όπως και για τους γειτονικούς. Στην γραμμή 2 του αλγορίθμου 4 φαίνεται ότι μέσω της εντολής

for node $N \in \{Tree[root] \Rightarrow L\} : Tree$ do

ο πράκτορας διασχίζει όλους τους κόμβους στο μονοπάτι που αντιστοιχεί στην τωρινή του κατάσταση s_t .

Μετά την εντολή της γραμμής 2 ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης της τιμής συχνότητας επίσκεψης (visit frequency ή visits) για κάθε κόμβο και τον αδερφό αυτού ("sibling of"). Ως $N[u]$ συμβολίζεται η τιμή συχνότητας επίσκεψης του κόμβου N ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μονοπάτι $Tree[root] \Rightarrow L$. Ως $B[u]$ συμβολίζεται η τιμή συχνότητας επίσκεψης του κόμβου B ο οποίος είναι "αδερφός" του κόμβου N ($B \leftarrow sibling\ of\ N$) δηλαδή έχουν τον ίδιο κόμβο-γονέα.

Η τιμή $N[u]$ ενημερώνεται μέσω της εξίσωσης:

$$N[u] \leftarrow N[u]*d + (1-d)$$

και η τιμή $B[u]$ μέσω της εξίσωσης:

$$B[u] \leftarrow B[u]*d$$

όπου d ο παράγοντας αποσύνθεσης επισκεψιμότητας (visit decay factor ή visit decay) και είναι μια υπερπαραμέτρος. Οι τιμές συχνότητας επίσκεψης είναι σημαντικές για τον μετέπειτα υπολογισμό των τιμών των ενδεχόμενων διαχωρισμών (split) διότι οδηγούν σε πιο ακριβή εκτίμηση της πιθανής αύξησης της απόδοσης για κάθε πιθανή διάσπαση (split). Εννοείται ότι στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμη διάσπαση και δεν υπάρχει αδερφός κόμβος, ενημερώνεται μόνο ο υπάρχων κόμβος-ρίζα.

Η μεταβλητή συχνότητας επίσκεψης (visit frequency) είναι χρήσιμη διότι συμβάλλει στον υπολογισμό του αναμενόμενου κέρδους για καθένα από τα πιθανά split. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται το γινόμενο όλων των τιμών συχνότητας επίσκεψης που βρίσκονται στο μονοπάτι και των αδερφών αυτών. Όσο πιο μεγάλο είναι το γινόμενο αυτό, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το κέρδος ενός πιθανού διαχωρισμού. Αυτό είναι λογικό διότι όσο πιο πιθανό είναι ο πράκτορας να διασχίσει το συγκεκριμένο μονοπάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να αξιοποιήσει πραγματικά το όφελος του ενδεχόμενου διαχωρισμού αν αυτός τελικά εκτελεστεί. Επομένως για να έχει ένας πιθανός διαχωρισμός υψηλό

αναμενόμενο κέρδος, θα πρέπει να υπάρχει και υψηλό ποσοστό συχνότητας επίσκεψης.

Algorithm 4: UpdateVisitFrequency

```
1 UpdateVisitFrequency(Tree, L):  
2 for node N ∈ {Tree[root] ⇒ L} : Tree do  
3   |  $N[v] \leftarrow N[v] \cdot d + (1 - d);$   
4   |  $B \leftarrow \text{sibling of } N;$   
5   |  $B[v] \leftarrow B[v] \cdot d;$   
6 end  
Hyperparameters:  
 $d \leftarrow$  visit decay factor
```

Εικόνα 3.6: Αλγόριθμος 4 – Ενημέρωση συχνότητας επίσκεψης [Aaron M. Roth et al., 2019]

3.6 Ενημέρωση των πιθανών διαχωρισμών

Εκτός από την ενημέρωση των Q-values και visit frequency των ήδη υπάρχοντων κόμβων, γίνεται ενημέρωση και για τους μελλοντικούς κόμβους που μπορεί να δημιουργηθούν από κάποιον ενδεχόμενο διαχωρισμό. Η ενημέρωση των τιμών αυτών χρησιμεύει στην αξιολόγηση και στην σωστή πρόβλεψη των ενδεχόμενων διαχωρισμών, ώστε να επιλεγεί ο καλύτερος μέσω του υπολογισμού της τιμής διαχωρισμού (bestValue). Ο αλγόριθμος 5 (Εικόνα 3.7) δέχεται σαν είσοδο το φύλλο L , την τωρινή κατάσταση s_t , την ενέργεια a_t και την επόμενη κατάσταση s' . Έπειτα στην γραμμή 2 εκτελείται ένα for loop διασχίζοντας όλες τις ενδεχόμενες διασπάσεις (split) για το συγκεκριμένο φύλλο L . Η μεταβλητή *side* στην γραμμή 3 αντιπροσωπεύει την πλευρά στην οποία οδηγείται ο αλγόριθμος μέσω της κατάστασης s_t , για κάθε ενδεχόμενη διάσπαση που έχει μια αντίστοιχη τιμή διαχωρισμού για ένα δεδομένο χαρακτηριστικό του χώρου καταστάσεων. Με βάση αυτή την τιμή διαχωρισμού και την τιμή της τρέχουσας κατάστασης για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του χώρου, καθορίζεται η πλευρά στην οποία θα γίνουν οι αντίστοιχες ενημερώσεις. Πιο συγκεκριμένα, αν η τιμή της τωρινής κατάστασης είναι μεγαλύτερη της τιμής διαχωρισμού, τότε η μεταβλητή *side* κάνει ενημέρωση στο δεξί παιδί-κόμβο, διαφορετικά κάνει ενημέρωση στον αριστερό. Επομένως αφού βρεθεί η πλευρά (*side*) με βάση την κατάσταση s_t , ενημερώνεται το Q-value του αντίστοιχου κόμβου (γραμμή 4) με βάση την ενέργεια a_t που έχει επιλεγεί να εκτελεστεί

(δηλαδή ενημερώνεται η τιμή $Split[side][Q][a_t]$). Επιπλέον ενημερώνεται και η συχνότητα επίσκεψης του ίδιου κόμβου μέσω της εξίσωσης:

$$Split[side][u] \leftarrow Split[side][u] \cdot d + (1-d)$$

αλλά και του απέναντι κόμβου του ενδεχόμενου διαχωρισμού, (ή αλλιώς αδερφού κόμβου) μέσω της εξίσωσης:

$$Split[\neg side][u] \leftarrow Split[side][u] \cdot d$$

Το u συμβολίζει την συχνότητα επισκεψιμότητας του $Split[side]$ (ο κόμβος που βρίσκεται στην πλευρά $side$) και του $Split[\neg side]$ (ο κόμβος που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά $\neg side$).

Algorithm 5: UpdatePossibleSplits

```

1 UpdatePossibleSplits( $L, s_t, a_t, s'$ ):
2 for  $Split \in L[Splits]$  do
3    $side \leftarrow$  'left' or 'right' depending on which side of
   the split corresponds to  $s_t$ ;
4    $Split[side][Q][a_t] \leftarrow$ 
    $(1 - \alpha)L[Q][a_t] + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'))$ ;
5    $Split[side][v] \leftarrow Split[side][v] \cdot d + (1 - d)$ ;
6    $Split[\neg side][v] \leftarrow Split[side][v] \cdot d$ ;
7 end
```

Εικόνα 3.7: Αλγόριθμος 5 – Ενημέρωση των πιθανών διαχωρισμών [Aaron M. Roth et al., 2019]

Επομένως για κάθε πιθανό split ενημερώνονται οι παραπάνω τιμές με βάση την τρέχουσα κατάσταση και την δομή του ήδη υπάρχοντος δέντρου (το οποίο συνεχίζει να χτίζεται δυναμικά καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης), διότι καθορίζουν πως θα κινηθεί ο πράκτορας στους αντίστοιχους υποθετικούς κόμβους.

3.7 Εύρεση του καλύτερου διαχωρισμού

Με την μέθοδο εύρεσης του καλύτερου διαχωρισμού ($BestSplit()$) υπολογίζεται για κάθε μία από τις πιθανές διασπάσεις (split) μια τιμή που εκφράζει ποιες από αυτές μπορούν να αποφέρουν μελλοντικά το μεγαλύτερο κέρδος. Η εύρεση του καλύτερου διαχωρισμού είναι σημαντική καθώς η τιμή αυτή χρειάζεται να συγκριθεί με το δυναμικό κατώφλι ($split_thershold$) για να αποφασιστεί αν ο διαχωρισμός τελικά θα εκτελεστεί. Για να υπολογιστεί όμως αυτή η τιμή χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες μετρικές (ή παραμέτρους) που έχουν υπολογιστεί με προηγούμενες μεθόδους και είναι καθοριστικές για την εύρεση του καλύτερου διαχωρισμού. Ειδικότερα οι παράμετροι αυτοί είναι το Q-value και visit frequency του υπάρχοντος κόμβου L και τα Q-values και visit frequency του δεξιού και αριστερού υποθετικού κόμβου του ενδεχόμενου διαχωρισμού. Έτσι με βάση αυτές τις παραμέτρους και κάνοντας τους

αντίστοιχους υπολογισμούς παράγεται ένα πλήθος τιμών διαχωρισμού που αντιστοιχούν στους ενδεχόμενους διαχωρισμούς. Παίρνοντας την μέγιστη τιμή μεταξύ των τιμών αυτών, δηλαδή την τιμή του καλύτερου πιθανού split, την συγκρίνουμε με το δεδομένο κατώφλι διαχωρισμού (split threshold).

Algorithm 6: BestSplit

```

1 BestSplit(Tree, L, at):
2  $V_P \leftarrow \prod_N^{\{Tree[root] \Rightarrow L\}:Tree}(N[v]);$ 
3 % SQ is a mapping of splits to split value (indicating
   expected increase in Q if a split is used);
4  $SQ : (split \rightarrow \Delta Q) \leftarrow \emptyset;$ 
5 for Split  $\in L[Split]$  do
6    $c_l \leftarrow (\max_{a'} (Split[left][Q][a']) - L[Q][a_t]);$ 
7    $c_r \leftarrow (\max_{a'} (Split[right][Q][a']) - L[Q][a_t]);$ 
8    $SQ[Split] \leftarrow$ 
    $V_P \cdot (c_l \cdot Split[left][v] + c_r \cdot Split[right][v])$ 
9 end
10  $bestSplit \leftarrow \operatorname{argmax}_{split} SQ[split];$ 
11  $bestValue \leftarrow SQ[bestSplit];$ 

```

Εικόνα 3.8: Αλγόριθμος 6 – Εύρεση καλύτερου διαχωρισμού [Aaron M. Roth et al., 2019]

Αναλυτικότερα, ο αλγόριθμος 6 (Εικόνα 3.8) αρχικά υπολογίζει το γινόμενο όλων των τιμών συχνότητας επίσκεψης που βρίσκονται σε όλους τους κόμβους στο μονοπάτι από την ρίζα έως το φύλλο *L* μέσω της συνάρτησης στην γραμμή 2. Στην γραμμή 4 αρχικοποιείται μια δομή *SQ* η οποία αποθηκεύει την τιμή διαχωρισμού για κάθε ενδεχόμενο split, δηλαδή την αναμενόμενη αύξηση *Q* (ΔQ) που μπορεί να συμβεί αν ένας διαχωρισμός τελικά εκτελεστεί. Έπειτα, ακολουθεί ο υπολογισμός της τιμής διαχωρισμού για κάθε πιθανό διαχωρισμό του φύλλου *L*. Η τιμή διαχωρισμού ισούται με ένα άθροισμα όπου κάθε όρος του αποτελείται από τις διαφορές των *Q*-values και για τις δυο πλευρές (δεξιά και αριστερά) πολλαπλασιαζόμενος επί την τιμή της βαρύτητας της συχνότητας επίσκεψης. Πιο συγκεκριμένα στις γραμμές 6 και 7 υπολογίζεται η διαφορά των *Q*-values μεταξύ του τωρινού κόμβου *L* και του νέου πιθανού κόμβου για ένα συγκεκριμένο διαχωρισμό και μια συγκεκριμένη ενέργεια *a_t*, για την αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα.

Το $\max_{a'} (Split[left/right][Q][a'])$ σημαίνει ότι παίρνει την μεγαλύτερη *Q* τιμή του υποθετικού κόμβου για ένα δεδομένο split για την δεξιά ή αριστερή πλευρά, ανάλογα αν είναι το δεξί ή αριστερό παιδί και $L[Q][a_t]$ είναι η *Q* τιμή για την ενέργεια *a_t* στον κόμβο *L*. Επομένως τα c_l και c_r είναι οι διαφορές των *Q*-values μεταξύ του κόμβου *L* και των μέγιστων *Q*-values των υποθετικών κόμβων του

αντίστοιχου διαχωρισμού. Έπειτα γίνεται ο υπολογισμός της τιμής διαχωρισμού μέσω της παρακάτω συνάρτησης:

$$SQ[Split] \leftarrow V_p \cdot (c_l \cdot Split[left][u] + c_r \cdot Split[right][u])$$

Δηλαδή πολλαπλασιάζει τα c_l και c_r με τα visit frequency του αριστερού και δεξιού κόμβου που μπορούν να δημιουργηθούν από την πιθανή διάσπαση και τα αθροίζει. Το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το γινόμενο των τιμών visit frequency (V_p) όλων των κόμβων που βρίσκονται στο μονοπάτι από την ρίζα ως τον κόμβο L. Αυτή είναι η βασική συνάρτηση που υπολογίζει το προσδοκώμενο κέρδος του κάθε ενδεχόμενου διαχωρισμού. Η τιμή αυτή για κάθε διαχωρισμό αποθηκεύεται στην δομή SQ[split] και έπειτα επιλέγεται η μεγαλύτερη μέσω της εντολής:

$$bestSplit \leftarrow \operatorname{argmax}_{split} SQ[split];$$

Τέλος λαμβάνει την καλύτερη τιμή, που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση της δομής SQ μέσω της εντολής:

$$bestValue \leftarrow SQ[bestSplit];$$

Επομένως αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο πράκτορας επιλέγει να εκτελέσει μια ενέργεια a_t βρίσκοντας κάθε φορά την καλύτερη τιμή (bestValue), η οποία έπειτα συγκρίνεται με το split_threshold όπως φαίνεται και στον βασικό αλγόριθμο (Εικόνα 3.1 – γραμμή 14).

3.8 Διαίρεση του κόμβου

Εφόσον έχει γίνει ο υπολογισμός και η εύρεση της καλύτερης τιμής μεταξύ των πιθανών διαχωρισμών και η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό κατώφλι, τότε εκτελείται ο διαχωρισμός του τωρινού κόμβου L. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία του διαχωρισμού γίνεται ως εξής:

Έστω ότι N είναι ο ήδη υπάρχων κόμβος στον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί ο διαχωρισμός. Μόλις εκτελεστεί αυτός, θα δημιουργηθεί ένας νέος κόμβος B που θα αντικαταστήσει τον N και θα αποτελεί έναν εσωτερικό διακλαδιζόμενο κόμβο όπου L και R θα είναι το δεξί και αριστερό του παιδί αντίστοιχα.

Έπειτα θα πρέπει να μεταφερθεί η τιμή συχνότητας επίσκεψης του κόμβου N ($N[u]$) στο νέο κόμβο B ($B[u]$) μέσω της εντολής:

$$B[u] \leftarrow N[u]$$

Επίσης στον κόμβο B αποθηκεύονται η διάσταση του χώρου καταστάσεων που περιέχει το ενδεχόμενο split με την καλύτερη τιμή διαχωρισμού (bestSplit[m]) και

η τιμή που θα διαχωρίζει τις τιμές του καλύτερου πιθανού διαχωρισμού ($bestSplit[u]$) μέσω των εντολών:

$$B[m] \leftarrow bestSplit[m]$$

και

$$B[u] \leftarrow bestSplit[u]$$

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γίνεται ένας διαμοιρασμός τιμών στους δύο νέους κόμβους L και R.

Algorithm 7: SplitNode

Splits leaf node N into nodes B, L, R

```

1 SplitNode( $N, bestSplit$ ):
2 Let  $B$  be an internal branching node.;
3 Let  $L, R$  be left and right children of  $B$ , respectively.;
4  $B[v] \leftarrow N[v]$ ;
5  $B[m] \leftarrow bestSplit[m]$ ;
6  $B[u] \leftarrow bestSplit[u]$ ;
7 for  $N \in \{L, R\}$  do
8   |  $N[Splits] \leftarrow \{$  Add a set of left-right split pairs, one
   |   for each dimension and split.  $\}$ 
9 end
10  $L[v] \leftarrow bestSplit[left][v]$ ;
11  $L[Q] \leftarrow bestSplit[left][Q]$ ;
12  $R[v] \leftarrow bestSplit[right][v]$ ;
13  $R[Q] \leftarrow bestSplit[right][Q]$ ;
14 Return  $B, L, R$ 

```

Hyperparameters:

$Q_{init} \leftarrow$ default Q-value;

$num.Splits \leftarrow$ the number of splits to check for in each dimension;

Εικόνα 3.9: Αλγόριθμος 7 – Διαίρεση του κόμβου [Aaron M. Roth et al., 2019]

Πιο συγκεκριμένα, οι κόμβοι L και R παίρνουν τις τιμές Q και visit frequency του καλύτερου διαχωρισμού ($bestSplit$) όπως αντιστοιχούν στον καθένα. Δηλαδή για τον αριστερό κόμβο έχουμε τις εξής εντολές:

$$L[Q] \leftarrow bestSplit[left][Q] \text{ και } L[u] \leftarrow bestSplit[left][u]$$

Και για τον δεξί κόμβο έχουμε τις εξής εντολές:

$$R[Q] \leftarrow bestSplit[right][Q] \text{ και } R[u] \leftarrow bestSplit[right][u]$$

Ουσιαστικά, με βάση την υπερπαραμέτρο num_splits ο αλγόριθμος δημιουργεί νέες τιμές διαχωρισμού (όσο δηλαδή είναι ο αριθμός της τιμής num_splits), οι οποίες διαχωρίζουν το εύρος τιμών κάθε διάστασης (ή αλλιώς χαρακτηριστικού)

του χώρου καταστάσεων σε ίσα μέρη μόνο που για κάθε κόμβο, αριστερό και δεξί, γίνονται σε διαφορετικό εύρος ανάλογα με τον ήδη υπάρχοντα διαχωρισμό. Έστω για παράδειγμα ότι έχουμε το εύρος τιμών [-π, π] για μια διάσταση ενός χώρου καταστάσεων. Επίσης έστω ότι θέτουμε στην παράμετρο num_splits την τιμή 3. Τότε τα πιθανά split μπορούν να είναι τα εξής:

$$[-3.14, \dots, -1.57, \dots, 0, \dots, 1.57, \dots, 3.14]$$

Δηλαδή η τιμές διαχωρισμού είναι οι τιμές αυτές οι οποίες μπορούν να διαιρέσουν το εύρος τιμών σε τόσα ίσα μέρη, όσο είναι και η τιμή της υπερπαραμέτρου num_splits. Επομένως έστω ότι εκτελέστηκε ο διαχωρισμός στο συγκεκριμένο εύρος τιμών με τιμή διαχωρισμού 1.57. Έτσι θα πρέπει για την συγκεκριμένη διάσταση να δημιουργηθούν νέες τιμές διαχωρισμού μεταξύ του εύρους [-3.14, 1.57] για τον αριστερό κόμβο και [1.57, 3.14] για τον δεξί κόμβο. Δηλαδή το αρχικό εύρος τιμών διαμοιράζεται στους δύο νέους κόμβους που θα δημιουργηθούν με βάση τον διαχωρισμό που έχει επιλεγεί να εκτελεστεί. Άρα οι νέες τιμές διαχωρισμού για την συγκεκριμένη διάσταση θα είναι:

$$[-3.14, \dots, -1.96, \dots, -0.78, \dots, 0.39, \dots, 1.57]$$

για τον αριστερό κόμβο και

$$[1.57, \dots, 1.96, \dots, 2.35, \dots, 2.74, \dots, 3.14]$$

για τον δεξί.

Άρα για την συγκεκριμένη διάσταση ο αριστερός και δεξιός κόμβος θα έχουν αντίστοιχα τους συγκεκριμένους πιθανούς διαχωρισμούς. Δηλαδή ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει ο προηγούμενος διαχωρισμός στην συγκεκριμένη διάσταση, υποδιαιρούνται ξανά σε μικρότερα μέρη τα εύρη τιμών που είχαν διαχωριστεί από τον προηγούμενο διαχωρισμό (split).

Επομένως αφού γίνει ο διαμοιρασμός των ήδη υπαρχόντων πιθανών τιμών split για κάθε διάσταση του χώρου καταστάσεων για τους δύο νέους κόμβους, τότε γίνεται διαμοιρασμός και των τιμών Q και της συχνότητας επίσκεψης. Έτσι αφού προσδιοριστούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους κόμβους B, R και L, δημιουργούνται αυτοί οι κόμβοι ολοκληρώνοντας την διαδικασία διαχωρισμού. Τέλος, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η τιμή του προτεινόμενου διαχωρισμού υπερβαίνει το δυναμικό κατώφλι διαχωρισμού. Το κατώφλι διαχωρισμού ονομάζεται δυναμικό, διότι μειώνεται μέσω μια τιμής decay μετά από κάθε χρονικό βήμα και αυτό που επιτυγχάνει είναι η διαδικασία διαχωρισμού να εκτελείται με συντηρητικό τρόπο και κατά συνέπεια να διατηρείται μικρό το μέγεθος του δέντρου.

3.9 Σύνοψη

Συνοψίζοντας, ο CQI είναι ένας αλγόριθμος Ενισχυτικής Μάθησης που χρησιμοποιεί την Q-learning και τα δέντρα απόφασης ως μέθοδο ερμηνείας των αποφάσεων που λαμβάνει ο πράκτορας. Το δέντρα αυτά αποτελούν μια απεικόνιση της πολιτικής του πράκτορα και είναι δυναμικά, δηλαδή

μεταβάλλονται συνεχώς προσθέτοντας νέους κόμβους σε αυτά καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης. Στα δέντρα δεν μπορούν να διαγραφούν κόμβοι ή να αντικατασταθούν με άλλους παρά μόνο να προστεθούν νέοι. Ένα δέντρο ξεκινά μόνο με έναν κόμβο-ρίζα και η διαδικασία πρόσθεσης νέων κόμβων γίνεται με συντηρητικό τρόπο (conservative) μέσω του διαχωρισμού (split) ενός κόμβου-φύλλου σε δύο νέα παιδιά-κόμβους. Για να εκτελεστεί η διαδικασία διαχωρισμού θα πρέπει το μέγιστο αναμενόμενο κέρδος αμοιβής να αυξηθεί τόσο ώστε να ξεπερνάει ένα δυναμικό κατώφλι, το οποίο μειώνεται σταδιακά μετά από κάθε χρονικό βήμα. Το πλεονέκτημα τη συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι λόγω της συντηρητικής τάσης που έχει, τείνει να παράγει δέντρα μικρότερου μεγέθους σε σχέση με άλλους αλγόριθμους και κατά συνέπεια είναι πιο κατανοητό για τον χρήστη. Οι Q-values ενημερώνονται συνεχώς μετά από κάθε χρονικό βήμα και αποθηκεύονται στα φύλλα του δέντρου. Ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο πράκτορας, διασχίζει το δέντρο από την ρίζα έως κάποιο φύλλο όπου επιλέγει την ενέργεια με το μεγαλύτερο Q-value. Η διαδρομή στο μονοπάτι κρίνεται με βάση τις συνθήκες ελέγχου που υπάρχουν στους εσωτερικούς κόμβους του δέντρου, οι οποίες συγκρίνουν την τιμή της τρέχουσας κατάστασης με την τιμή διαχωρισμού για κάποια συγκεκριμένη διάσταση του χώρου και ανάλογα οδηγούν τον πράκτορα στο αντίστοιχο παιδί-κόμβο. Επίσης για την εκτέλεση της διαδικασίας διαχωρισμού χρειάζεται να γίνουν διάφοροι υπολογισμοί για καθένα από τα ενδεχόμενα split και μεταξύ αυτών επιλέγεται το καλύτερο για να συγκριθεί με το κατώφλι διαχωρισμού (split_threshold). Για τον υπολογισμό και εύρεση του καλύτερου διαχωρισμού, εκτός από τις Q-values χρησιμοποιείται και η παράμετρος visit frequency που εκφράζει την συχνότητα επίσκεψης κάθε κόμβου.

Αναλύοντας τον αλγόριθμο CQI έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πως μπορεί να λειτουργήσει το δέντρο απόφασης ως μέθοδος ερμηνείας των αποφάσεων του πράκτορα αλλά και πως μπορεί να συνδυαστεί με την μέθοδο Q-learning για την αποτελεσματική μάθηση πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αμοιβή.

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

4.1 Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η πειραματική μελέτη που έγινε στα περιβάλλοντα RobotNav και CartPole και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που

παρήχθησαν. Επιπλέον αναλύεται και η ευαισθησία των παραμέτρων του αλγορίθμου ως προς τα αποτελέσματα. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να παραχθούν όμοια αποτελέσματα με αυτά του άρθρου [Aaron M. Roth et al., 2019] όπου δοκιμάστηκε ο αλγόριθμος CQI στο περιβάλλον RobotNav, το οποίο είναι ένα απλό δισδιάστατο πρόβλημα πλοήγησης όπου το ρομπότ προσπαθεί να αποφύγει τα εμπόδια και να φτάσει στον στόχο. Έπειτα ο CQI δοκιμάζεται και στο περιβάλλον CartPole, με συνεχή χώρο καταστάσεων και διακριτό χώρο ενεργειών, για να κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βάθος η συμπεριφορά του και πως ανταποκρίνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται καλύτερα πως εξελίσσεται η διαδικασία με την οποία μαθαίνει ο πράκτορας κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και πως αυξάνεται κατά μέσο όρο η απολαβή της αμοιβής. Επίσης καταγράφεται και η συνολική μέση αμοιβή που υπολογίζεται κατά την διαδικασία εκτίμησης της πολιτικής, αλλά και το μέσο μήκος δέντρου ανά επεισόδιο. Η διαδικασία καταγραφής των αποτελεσμάτων είναι σημαντική καθώς φαίνεται κατά πόσο ο αλγόριθμος καταφέρνει να μαθαίνει αποδοτικά στο περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύεται, αλλά και ποια είναι η συμπεριφορά του ή πως ανταποκρίνεται σε αυτό.

Ένα από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια καταγραφής των αποτελεσμάτων είναι η εύρεση του σωστού συνδυασμού παραμέτρων, διότι μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση του πράκτορα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει εκτενής αναζήτηση του κατάλληλου συνδυασμού παραμέτρων που θα αποφέρουν την καλύτερη απόδοση. Σημαντική πληροφορία μας δίνεται και από την μελέτη της ευαισθησίας των παραμέτρων των οποίων η αυξομείωση επηρεάζει την μέση αμοιβή και το μέγεθος του δέντρου. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι συνδυασμοί παραμέτρων είναι πιο πιθανό να είναι οι καλύτεροι είτε για την καλύτερη μέση αμοιβή είτε για το βέλτιστο μήκος δέντρου. Επομένως τα αποτελέσματα που παράγονται από τις δοκιμές στα περιβάλλοντα, μπορούν να μας δείξουν καλύτερα πως λειτουργεί ο αλγόριθμος και αν έχει την επιθυμητή συμπεριφορά. Στην συνέχεια θα αναλυθεί περισσότερο η διαδικασία που χρειάστηκε να γίνει για την παραγωγή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων.

4.2 Πειραματική Διαδικασία

Σκοπός της πειραματικής μελέτης είναι να δοκιμάσουμε τον αλγόριθμο CQI στο περιβάλλον RobotNav όπως δοκιμάστηκε και στο [Aaron M. Roth et al., 2019] ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο σωστός και έπειτα το δοκιμάζουμε και στο περιβάλλον CartPole για να δούμε αν λειτουργεί αποδοτικά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που θέλουμε να παράξουμε είναι η μέση αμοιβή και το μέσο μήκος δέντρου για 10 συνεχόμενες δοκιμές (trials), απ' όπου παίρνουμε το μέσο όρο αυτών και την τυπική τους απόκλιση. Ο καλύτερος συνδυασμός παραμέτρων για την βέλτιστη αμοιβή και το βέλτιστο μήκος δέντρου είναι διαφορετικός και γι' αυτό πρέπει να γίνει αναζήτηση πλέγματος (grid search) για

να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός και για τις δύο περιπτώσεις. Επιπλέον θέλουμε να παράξουμε ένα γράφημα το οποίο θα δείχνει την αμοιβή που αποκτάται από κάθε πολιτική ως συνάρτηση του μήκους δέντρου. Δηλαδή υπολογίζει την μέση αμοιβή που λαμβάνει ο πράκτορας για κάθε επεισόδιο, πριν γίνει ο κάθε διαχωρισμός, δηλαδή πριν μεγαλώσει το μήκος του δέντρου. Έτσι για κάθε διαφορετικό μήκος δέντρου παίρνουμε την μέση αμοιβή μέχρι εκείνο το σημείο. Από το γράφημα που παράγεται μπορούμε να δούμε πως ο πράκτορας μαθαίνει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του και πως η αμοιβή αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το μήκος του δέντρου. Εκτός από αυτά δοκιμάζουμε και την ευαισθησία των παραμέτρων, δηλαδή για κάθε μία από τις παραμέτρους παρατηρούμε την μεταβολή που προκαλούν, για τις διάφορες τιμές τους, στην αμοιβή και το μήκος του δέντρου. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε πως η κάθε παράμετρος μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα και πως μπορούμε να τις προσαρμόσουμε έτσι ώστε να έχουμε την βέλτιστη συμπεριφορά. Για να παραχθούν όλα αυτά τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας του CQI¹ στην γλώσσα Python και δοκιμάστηκε στα περιβάλλοντα RobotNav και CartPole βρίσκοντας τις κατάλληλες υπερπαραμέτρους. Το περιβάλλον RobotNav μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο².

4.3 Περιβάλλοντα

4.3.1 Περιβάλλον RobotNav

Το περιβάλλον RobotNav είναι ένα δισδιάστατο περιβάλλον όπου υπάρχει ένα ρομπότ, μια θέση στόχου και ένα ή περισσότερα εμπόδια. Στόχος του ρομπότ είναι ξεκινώντας από μια θέση εκκίνησης, να φτάσει στην θέση στόχου χωρίς να πέσει πάνω στα εμπόδια και χωρίς να βγει έξω από τα όρια του χώρου. Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει είναι οι εξής:

1. Κίνηση απευθείας προς τον στόχο
2. Κίνηση κάθετα σε σχέση με την απευθείας γραμμή προς τον στόχο (δεξιά)
3. Κίνηση κάθετα σε σχέση με την απευθείας γραμμή προς τον στόχο (αριστερά)

Για κάθε ενέργεια που εκτελεί η αμοιβή είναι -1. Αν το ρομπότ βγει έξω από τα όρια του χώρου ή πέσει σε εμπόδιο, τότε η αμοιβή είναι -100, ενώ αν φτάσει στο στόχο, τότε δεν κερδίζει κάποια αμοιβή. Ένα επεισόδιο τελειώνει όταν το ρομπότ φτάσει στον στόχο ή όταν βγει από τα όρια του χώρου ή όταν πέσει πάνω σε

¹ <https://github.com/AMR-/Conservative-Q-Improvement>

² <https://github.com/AMR-/CMU-Structured-Representations-For-Robots>

εμπόδιο. Ο χώρος καταστάσεων αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις και απεικονίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.1: Χώρος Καταστάσεων για το περιβάλλον RobotNav

Num	Observation	Min	Max
0	Angle between Agent and Goal	- π	π
1	Distance between Agent and Goal	0	14.142
2	Angle between Agent and Hole	- π	π
3	Distance between Agent and Hole	0	14.142

Τα χαρακτηριστικά 1 και 3 του χώρου καταστάσεων μετράνε την απόσταση μεταξύ του ρομπότ και στόχου και την απόσταση μεταξύ του ρομπότ και εμποδίου αντίστοιχα (στην περίπτωσή μας έχουμε μόνο ένα εμπόδιο στον χώρο) και μπορούν να πάρουν τιμές μεταξύ $[0, 14.14]$, ωστόσο τα όρια του χώρου είναι από 0 έως 10. Τα χαρακτηριστικά 2 και 4 του χώρου καταστάσεων μετράνε την γωνία μεταξύ του ρομπότ και στόχου και μεταξύ ρομπότ και εμποδίου αντίστοιχα. Η γωνία αυτή μετριέται σε ακτίνια και μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ $[-\pi, \pi]$. Όταν το ρομπότ επιλέγει την ενέργεια δεξιά ή αριστερά τότε η νέα θέση του ρομπότ είναι ίση με το \arctan της απόστασης μεταξύ του στόχου/εμποδίου και του ρομπότ. Παρακάτω απεικονίζεται το περιβάλλον RobotNav και οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό με βάση τις αντίστοιχες ενέργειες που εκτελούνται. Με κίτρινο χρώμα είναι το ρομπότ, με κόκκινο είναι το εμπόδιο και με πράσινο είναι ο στόχος.

Εικόνα 4.1: Οι διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος RobotNav μετά την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών

4.3.2 Περιβάλλον CartPole

Το περιβάλλον CartPole το οποίο βασίζεται στο πρόβλημα που περιγράφεται από τους [Andrew G. Barto et al., 1983], περιέχει ένα καρότσι και έναν πόλο ο οποίος στέκεται όρθιος πάνω στο καρότσι. Κινώντας το καρότσι αριστερά ή δεξιά ο πόλος πρέπει να ισορροπήσει πάνω σε αυτό. Επομένως το περιβάλλον CartPole έχει τις εξής δύο ενέργειες:

1. Σπρώξε το καρότσι προς τα δεξιά και
2. Σπρώξε το καρότσι προς τα αριστερά

Ο χώρος των καταστάσεων περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Την θέση του καροτσιού
2. Την ταχύτητα του καροτσιού
3. Την γωνία του πόλου
4. Την γωνιακή ταχύτητα του πόλου

Η αμοιβή είναι +1 για κάθε step που κρατιέται όρθιος ο πόλος. Επίσης το μέγιστο όριο για τις αμοιβές είναι 475 (για την v1 έκδοση). Το επεισόδιο τελειώνει όταν:

1. Η γωνία του πόλου είναι μεγαλύτερη από $\pm 12^\circ$
2. Η θέση του καροτσιού είναι μεγαλύτερη από ± 2.4
3. Το μήκος του επεισοδίου είναι μεγαλύτερο από 500.

Παρακάτω απεικονίζεται και πιο αναλυτικά τα εύρη τιμών των χαρακτηριστικών του χώρου καταστάσεων:

Πίνακας 4.2: Ο χώρος καταστάσεων για το περιβάλλον CartPole

Num	Observation	Min	Max
0	Cart Position	-4.8	4.8
1	Cart Velocity	-Inf	Inf
2	Pole Angle	-24°	24°
3	Pole Angular Velocity	-Inf	Inf

4.4 Αποτελέσματα

4.4.1 Αποτελέσματα RobotNav

Το άρθρο το οποίο περιγράφει τον αλγόριθμο CQI αναφέρει πως δοκιμάστηκε η μέθοδος Pyeatt και ο CQI στο περιβάλλον RobotNav για να συγκριθεί η απόδοσή τους. Έτσι για να τρέξουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον

έγινε αναζήτηση πλέγματος (grid search) για να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός υπερπαραμέτρων για την βέλτιστη αμοιβή και το βέλτιστο μήκος δέντρου αντίστοιχα. Η αναζήτηση έγινε δοκιμάζοντας τις υπερπαραμέτρους με τις εξής τιμές:

Alpha = [0.005, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8]

Split_thresh_max = [10^{-2} , 10^{-1} , 10^0 , 10, 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 , 10^7 , 10^8 , 10^9]

Num_splits = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Οι υπερπαραμέτροι visit_decay και split_thresh_decay παρέμειναν σταθερές με τιμές 0.999 και 0.9999 αντίστοιχα. Η gamma είναι επίσης σταθερή με τιμή 0.8. Επομένως για τον CQI αλγόριθμο βρέθηκε ότι οι υπερπαραμέτροι που αποδίδουν την καλύτερη αμοιβή είναι οι (alpha = 0.01, split_thresh_max = 10, num_splits = 3) και οι υπερπαραμέτροι που αποδίδουν το βέλτιστο μέγεθος δέντρου είναι οι (alpha = 0.2, split_thresh_max = 10^7 , num_splits = 7). Οι πολιτικές εκπαιδεύτηκαν για 500.000 βήματα. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος epsilon-greedy exploration με την παράμετρο $\epsilon=1$ στην αρχή της εκπαίδευσης και έπειτα μειώνεται σταδιακά με γραμμικό τρόπο για 100.000 βήματα μέχρι να φτάσει στην ελάχιστη τιμή 0.05. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα που βγήκαν και για τους δύο συνδυασμούς παραμέτρων έπειτα από την εκτέλεση 10 δοκιμών (trials).

Πίνακας 4.3: Τα αποτελέσματα του CQI (για βέλτιστη αμοιβή και βέλτιστο μέγεθος δέντρου) σε σύγκριση με την μέθοδο Pyeatt [Aaron M. Roth et al., 2019]

Method	Tree Size		Avg. Reward Per Episode	
	Avg.	Std. Dev.	Avg.	Std. Dev
Pyeatt Method	194.2	2.35	-75.73	59.05
CQI (reward opt)	20.2	1.40	-18.59	0.45
CQI (size opt)	7	0	-27.20	26.50

Σύμφωνα και με το άρθρο [Aaron M. Roth et al., 2019] στην περίπτωση της βέλτιστης αμοιβής ο CQI μαθαίνει σταθερά καλές πολιτικές ενώ στην περίπτωση βέλτιστου μήκους δέντρου ο CQI αποτυγχάνει να μάθει μια καλή πολιτική αλλά στις υπόλοιπες 9 δοκιμές μαθαίνει καλές πολιτικές με μέση αμοιβή -18.825 και διακύμανση 0.47. Έτσι φαίνεται ότι ο CQI καταφέρνει να μαθαίνει καλές πολιτικές και ταυτόχρονα να διατηρεί χαμηλό το μέγεθος του δέντρου.

Στην παρούσα εργασία δοκιμάστηκε το ίδιο περιβάλλον, με τις ίδιες υπερπαραμέτρους και παράγονται τα εξής αποτελέσματα:

Πίνακας 4.4: Τα αποτελέσματα του CQI (για βέλτιστη αμοιβή και βέλτιστο μέγεθος δέντρου) της παρούσας εργασίας

Method	Tree Size		Avg. Reward Per Episode	
	Avg	Std. Dev.	Avg.	Std. Dev
CQI(reward opt)	20.2	3.815	-20.044	3.960
CQI(size opt)	7	0	-44.689	-38.589

Παρακάτω απεικονίζονται λεπτομερειακά τα αποτελέσματα που βγήκαν σε κάθε δοκιμή ξεχωριστά:

Πίνακας 4.5: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.01$, $split_thresh_max=10$ και $num_splits=3$

Trials	Reward	Tree Size
1	-18.136	19
2	-23.988	21
3	-18.529	19
4	-17.667	17
5	-18.795	21
6	-17.993	19
7	-30.707	31
8	-18.193	17
9	-18.482	19
10	-17.95	19
Avg	-20.044	20.2
Std	3.960	3.815

Πίνακας 4.6: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.2$, $split_thresh_max=10000000$ και $num_splits=7$

Trials	Reward	Size
1	-19.613	7
2	-18.811	7
3	-19.35	7
4	-104.144	7
5	-104.144	7
6	-19.75	7
7	-18.97	7
8	-19.64	7
9	-102.605	7
10	-19.872	7
Avg	-44.689	7
Std Dev	38.589	0

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι λίγο διαφορετικά από τα αποτελέσματα του άρθρου. Αυτό λογικά σημαίνει ότι οι συνθήκες πειραματισμού του άρθρου πρέπει να ήταν διαφορετικές από αυτές της εργασίας. Μελετώντας τον κώδικα του αλγορίθμου CQI και του περιβάλλοντος RobotNav, παρατηρείται ότι ο κώδικας είναι έγκυρος, ωστόσο είναι πιθανό να υπήρχε κάποιος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα ο οποίος δεν εντοπίστηκε. Ωστόσο δεν μπορούμε με σιγουριά να καταλήξουμε στον λόγο αυτής της απόκλισης.

Σε επόμενο βήμα έγινε μία μικρότερου εύρους αναζήτηση για διαφορετικούς συνδυασμούς υπερπαραμέτρων για να δούμε αν μπορούν να παραχθούν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά του άρθρου. Εν τέλει βρέθηκαν οι εξής δύο συνδυασμοί:

[alpha=0.007, split_thresh_max=10, num_splits=3] και

[alpha=0.4, split_thresh_max=10000000, num_splits=3]

Με τα εξής αποτελέσματα:

Πίνακας 4.7: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους alpha=0.007, split_thresh_max=10 και num_splits=3

Trials	Reward	Tree Size
1	-18.047	13
2	-18.774	17
3	-18.885	17
4	-19.023	19
5	-18.252	17
6	-18.585	17
7	-18.021	17
8	-18.606	13
9	-17.947	15
10	-19.176	15
Avg	-18.531	16
Std	0.42	1.843

Πίνακας 4.8: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους alpha=0.4, split_thresh_max=10000000 και num_splits=3

Trials	Reward	Size
1	-18.722	7
2	-18.473	7
3	-18.94	7
4	-19.64	7
5	-19.097	7
6	-19.104	7
7	-19.506	7

8	-18.796	7
9	-19.57	7
10	-18.957	7
Avg	-19.08	7
Std Dev	0.367	0

Παρατηρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση (Πίνακας 4.7) είναι ακριβώς η ίδια αμοιβή και η ίδια τυπική απόκλιση, αλλά το μέσο μήκος δέντρου είναι μικρότερο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση (Πίνακας 4.8) το μήκος δέντρου είναι ακριβώς το ίδιο και η μέση αμοιβή είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή του άρθρου.

Επομένως φαίνεται πως ο αλγόριθμος καταφέρνει να βρει εξίσου καλές ή και καλύτερες πολιτικές σε σχέση με τα αποτελέσματα του άρθρου εφόσον ο αλγόριθμος εκτελείται ακριβώς στο ίδιο περιβάλλον. Παρακάτω απεικονίζονται και τα διαγράμματα αμοιβής ανά επεισόδιο για κάθε δοκιμή ξεχωριστά και για τους δύο συνδυασμούς υπερπαραμέτρων.

Σχήματα 4.1-4.10: Η αμοιβή για κάθε επεισόδιο και για τις 10 δοκιμές στο RobotNav με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.007$, $split_thresh_max=10$ και $num_splits=3$

Σχήματα 4.11-4.20: Η αμοιβή για κάθε επεισόδιο και για τις 10 δοκιμές στο RobotNav με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.4$, $split_thresh_max=10000000$ και $num_splits=3$

Στον πρώτο συνδυασμό η εκπαίδευση εκτελείται σε 35.000 περίπου επεισόδια ενώ στον δεύτερο συνδυασμό εκτελείται σε 120.000 επεισόδια. Επίσης στον πρώτο συνδυασμό υπάρχει μια διακύμανση της αμοιβής μεταξύ των τιμών (... , -14, -15, -16, ...) και (... , -101, -102, -103, ...) με τις πρώτες να είναι όλο και πιο συχνές καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δέντρου. Γι' αυτό και μετά την εκτίμηση της πολιτικής η μέση αμοιβή είναι κοντά στην τιμή -18 η οποία θεωρείται μια καλή πολιτική. Στον δεύτερο συνδυασμό παραμέτρων φαίνεται για ένα μεγάλο διάστημα η αμοιβή να έχει εύρος μεταξύ των τιμών (-100, -101, 102, ...). Αυτό συμβαίνει διότι το μήκος του δέντρου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο μικρό σε μέγεθος και οι διασπάσεις γίνονται πιο αραιά γι' αυτό και αργεί να βελτιωθεί η αμοιβή. Επίσης στην περίπτωση βέλτιστου μήκους δέντρου τα επεισόδια είναι περισσότερα διότι το πλήθος βημάτων είναι σταθερό (500.000) και κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται σε μικρότερο πλήθος βημάτων.

Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραμμα που δείχνει την μέση αμοιβή και για τις 10 δοκιμές σε συνάρτηση με το μέγεθος του δέντρου.

Σχήμα 4.21: Συνάρτηση της αμοιβής σε σχέση με το μέγεθος δέντρου για τους αλγορίθμους CQI και Pyeatt [Aaron M. Roth et al., 2019]

Σχήμα 4.22: Συνάρτηση της αμοιβής σε σχέση με το μέγεθος δέντρου που παρήχθησαν στην παρούσα εργασία για το περιβάλλον RobotNav

Στα αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο άρθρο και στα δεξιά το αποτέλεσμα που παρήχθη στην παρούσα εργασία

Στα διαγράμματα αυτά παρατηρείται πως αυξάνεται η μέση αμοιβή καθώς αυξάνεται το μήκος του δέντρου κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση του συνδυασμού της καλύτερης αμοιβής παρατηρείται αύξηση της μέσης αμοιβής μετά το πρώτο διαχωρισμό, δηλαδή όταν το δέντρο έχει μέγεθος 3, ενώ στην περίπτωση του συνδυασμού του βέλτιστου μήκους δέντρου παρατηρείται αύξηση της αμοιβής μετά τον δεύτερο διαχωρισμό, δηλαδή όταν το δέντρο έχει μέγεθος 5. Επομένως παρατηρείται πως ο

αλγόριθμος σταδιακά μαθαίνει να ενεργεί αποδοτικά στο περιβάλλον καθώς αυξάνεται το μήκος του δέντρου αυξάνοντας παράλληλα και την μέση αμοιβή.

Επιπλέον χρησιμοποιώντας το δέντρο που παράγεται σε μία από τις δοκιμές του αλγορίθμου προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την λογική που καθορίζει τις ενέργειες του πράκτορα. Παρακάτω απεικονίζεται το δέντρο που εμφανίζεται στην οθόνη έπειτα από την εκτέλεση του αλγορίθμου σε μία δοκιμή και επίσης αναπαρίσταται το ίδιο δέντρο σε μορφή διαγράμματος:

```

L(vis: 1.00) if f[1] ? 7.071067810058594:
  <(vis: 0.37) qvals: [-1.69829124 -3.95130139 -3.10908382]
  >(vis: 0.63) if f[3] ? 7.071067810058594:
    <(vis: 1.00) if f[3] ? 3.535533905029297:
      <(vis: 0.51) qvals: [-33.08031594 -4.56820704 -4.31941901]
      >(vis: 0.49) qvals: [-4.10634374 -4.4384841 -29.58101406]
    >(vis: 0.00) qvals: [-58.72949535 -88.72464202 -97.93076985]
  
```

Εικόνα 4.2: Το τελικό δέντρο για μια από τις δοκιμές του αλγορίθμου CQI για το περιβάλλον RobotNav όπως εμφανίζεται στην οθόνη

Εικόνα 4.3: Το ίδιο δέντρο που φαίνεται στην Εικόνα 4.2 αλλά οπτικά διαμορφωμένο

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι όταν ο πράκτορας βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο ($distance_to_goal > 7.071$), τότε προτιμά να εκτελέσει την ενέργεια 0, δηλαδή να μετακινηθεί κατευθείαν προς τον στόχο. Διαφορετικά αν βρίσκεται σχετικά κοντά στον στόχο ($distance_to_goal < 7.071$), τότε ελέγχει την απόσταση του από το εμπόδιο. Αν βρίσκεται μακριά από το εμπόδιο ($distance_to_hole > 7.071$), τότε επιλέγει να ξανά μετακινηθεί κατευθείαν προς τον στόχο, διαφορετικά ξανά ελέγχει την απόσταση του με το εμπόδιο αλλά αυτή την φορά με πιο μικρή τιμή. Αν ο πράκτορας βρίσκεται πολύ κοντά στο εμπόδιο ($distance_to_hole < 3.535$), τότε επιλέγει να εκτελέσει την ενέργεια δεξιά, αλλιώς ξανά επιλέγει την ενέργεια να μετακινηθεί κατευθείαν προς τον στόχο.

Έτσι φαίνεται καλύτερα ο λόγος που ο πράκτορας εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες και τα κριτήρια βάση των οποίων λαμβάνει μια απόφαση.

4.4.2 Αποτελέσματα CartPole

Στην συνέχεια ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε στο περιβάλλον CartPole το οποίο δεν είχε δοκιμαστεί στο άρθρο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο περιβάλλον αυτό για τις υπερπαραμέτρους ($\alpha=0.01$, $\text{split_thresh_max}=10$, $\text{num_splits}=3$) και ($\alpha=0.2$, $\text{split_thresh_max}=10000000$, $\text{num_splits}=7$), είναι τα εξής:

Πίνακας 4.9: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.01$, $\text{split_thresh_max}=10$ και $\text{num_splits}=3$

Trials	Reward	Tree Size
1	37.05	17
2	37.083	17
3	36.988	17
4	43.171	17
5	43.482	17
6	43.037	17
7	43.102	17
8	41.712	17
9	36.458	15
10	42.976	17
Avg	40.505	16.8
Std	8.9	0.6

Σχήματα 4.23-4.32: Η αμοιβή για κάθε επεισόδιο και για τις 10 δοκιμές στο CartPole με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.01$, $split_thresh_max=10$ και $num_splits=3$

Πίνακας 4.10: Τα αποτελέσματα για κάθε δοκιμή ξεχωριστά με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.2$, $split_thresh_max=10000000$ και $num_splits=7$

Trials	Reward	Size
1	42.821	5
2	43.819	5
3	42.954	5
4	43.416	5
5	42.66	5
6	9.598	5
7	43.21	5
8	42.908	5
9	9.609	5
10	43.119	5
Avg	36.41	5
Std Dev	13.40	0

Σχήματα 4.33-4.42: Η αμοιβή για κάθε επεισόδιο και για τις 10 δοκιμές στο CartPole με βάση τις υπερπαραμέτρους $\alpha=0.2$, $split_thresh_max=10000000$ και $num_splits=7$

Σχήμα 4.43: Συνάρτηση της αμοιβής σε σχέση με το μέγεθος δέντρου που παρήχθησαν στην παρούσα εργασία για το περιβάλλον CartPole

[Σημείωση: Η πτώση της αμοιβής που παρατηρείται μεταξύ των πρώτων 100.000 βημάτων (Σχήματα 4.24 - 4.44) όπου σταδιακά η εξερεύνηση μειώνεται

και η εκμετάλλευση αυξάνεται μέσω της στρατηγικής e-greedy, είναι λογική διότι δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο split και το δέντρο έχει ακόμη μόνο έναν κόμβο. Επομένως όταν σιγά-σιγά μειώνεται η εξερεύνηση και αυξάνεται η εκμετάλλευση, η εκμετάλλευση δεν αποφέρει μεγάλη αμοιβή, διότι το δέντρο δεν έχει προλάβει ακόμη να δομηθεί επαρκώς. Ενώ μόλις συμβεί το πρώτο split και το μέγεθος του δέντρου από 1 γίνει 3, δηλαδή αποκτήσει δύο νέους κόμβους, τότε σημειώνεται αμέσως μια σημαντική αύξηση της αμοιβής.]

Εδώ παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος δεν καταφέρνει να μάθει καλές πολιτικές για το περιβάλλον CartPole. Ο αλγόριθμος θεωρείται ότι επιτυγχάνει να επιλύσει το πρόβλημα αν λαμβάνει μέση αμοιβή 195. Αντίθετα στην δική μας περίπτωση λαμβάνει αμοιβή κοντά στην τιμή 40. Επίσης παρατηρείται ότι δεν επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα, για συνδυασμούς υπερπαραμέτρων που παράγουν μικρό μέγεθος δέντρου. Διαπιστώνεται ότι και στην περίπτωση που ο πράκτορας επιλέγει μόνο τυχαίες ενέργειες, η μέση αμοιβή που αποκτάται είναι περίπου 20. Παρότι υπάρχει μια αύξηση από την τιμή 20 στην τιμή 40, δεν καταφέρνει να βελτιώσει περισσότερο την πολιτική του. Αυτό σημαίνει ότι μόνο για ελάχιστο διάστημα κρατάει όρθιο τον πόλο και αμέσως μετά αποτυγχάνει. Μελετώντας λεπτομερώς την λειτουργία του κώδικα φαίνεται να ακολουθεί πιστά τον αλγόριθμο όπως περιγράφεται στο άρθρο και δεν εντοπίστηκε κάποιο τεχνικό σφάλμα που να δικαιολογεί γιατί επιτυγχάνει στο ένα περιβάλλον και αποτυγχάνει στο άλλο.

Η βασική μας υπόθεση για τον λόγο που ο αλγόριθμος δεν καταφέρνει να μάθει καλές πολιτικές στο περιβάλλον CartPole, είναι η μη επαρκής εξερεύνηση. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει ο πράκτορας να μάθει να ενεργεί αποδοτικά στο περιβάλλον, είναι σημαντικό να έχει κάνει αποτελεσματική εξερεύνηση, ώστε έπειτα να μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά την νέα του γνώση. Γι' αυτό τον λόγο δοκιμάστηκε αύξηση της διάρκειας εξερεύνησης, αλλά και του πλήθους βημάτων κατά την διάρκεια εκπαίδευσης του πράκτορα, ώστε να του δοθεί περισσότερος χρόνος να μάθει αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, σε μια από τις δοκιμές που έγιναν, αυξήθηκαν τα συνολικά βήματα από 500000 σε 1000000 και σαν συνάρτηση για την e-greedy στρατηγική, ορίστηκε η $\max(0.05, 1 - t/1000000)$ (Σχήμα 4.44). Δηλαδή καθ' όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης υπήρχε σταδιακή μείωση της εξερεύνησης και σταδιακή αύξηση της εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθμος κατάφερνε (αν και όχι πάντα) να μάθει καλή πολιτική με μέση αμοιβή κοντά στην τιμή 195. Ωστόσο, το τελικό δέντρο είχε πολύ μεγάλο μέγεθος (εκατοντάδες ή χιλιάδες κόμβοι), κάτι το οποίο δεν βοηθά καθόλου στην ερμηνεία του πράκτορα. Επομένως, θεωρούμε ότι ο βασικός λόγος που δεν λειτούργησε αποδοτικά ο αλγόριθμος στο CartPole, ήταν η εφαρμογή ακατάλληλων υπερπαραμέτρων για την αποδοτική εξερεύνηση και ταυτόχρονα δυσκολία στην παραγωγή μικρού και αποδοτικού δέντρου, ώστε να είναι εύκολα ερμηνεύσιμο. Παρότι έγινε προσπάθεια αύξησης των βημάτων της εξερεύνησης του πράκτορα, υπήρξε κόστος στο μέγεθος του δέντρου. Επομένως υποθέτουμε ότι όσο μειώνεται το μέγεθος του δέντρου χάνεται η ακρίβεια και κατά συνέπεια η απόδοση του πράκτορα με τιμές της μέσης αμοιβής να τείνουν κοντά στο 40. Ωστόσο η παραπάνω υπόθεση βασίζεται στους

συνδυασμούς υπερπαραμέτρων που δοκιμάστηκαν στην παρούσα εργασία και ενδεχομένως αν δοκιμάζονταν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί να προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα.

Σχήμα 4.44: Αποτέλεσμα δοκιμής στο CartPole με βάση τις υπερπαραμέτρους $\gamma=0.99$, $\alpha=0.04$, $\text{split_thresh_max}=0.01$, $\text{num_splits}=2$ και $\text{steps}=1000000$. (Avg. Reward: 191.62, Tree Size: 5251)

4.5 Ευαισθησία Παραμέτρων

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο καταγράφουμε και στην παρούσα εργασία την μεταβολή του μήκους του δέντρου και της αμοιβής σε συνάρτηση με την υπερπαραμέτρο μέγιστης τιμής κατωφλίου διαχωρισμού (split threshold maximum). Παρακάτω απεικονίζονται τα αποτελέσματα.

Σχήμα 4.45: Η απόδοση του CQI στο RobotNav σε συνάρτηση με το split threshold maximum [Aaron M. Roth et al., 2019]

Σχήμα 4.46: Το μέγεθος πολιτικής του CQI στο RobotNav σε συνάρτηση με το split threshold maximum [Aaron M. Roth et al., 2019]

RobotNav Enviroment

Σχήμα 4.47: Η απόδοση του CQI στο RobotNav σε συνάρτηση με το split threshold maximum

Σχήμα 4.48: Το μέγεθος πολιτικής του CQI στο RobotNav σε συνάρτηση με το split threshold maximum

CartPole Enviroment

Σχήμα 4.49: Η απόδοση του CQI στο CartPole σε συνάρτηση με το split threshold maximum

Σχήμα 4.50: Το μέγεθος πολιτικής του CQI στο CartPole σε συνάρτηση με το split threshold maximum

Στο περιβάλλον RobotNav παρατηρώ ότι η μέση αμοιβή κυμαίνεται κοντά στην τιμή -20 για μεγάλο εύρος τιμών της υπερπαραμέτρου `split_thresh_max`, ενώ για την τελευταία της τιμή (10^9) υπάρχει μεγάλη πτώση στην αμοιβή όπως και στην τιμή (10^2). Στην περίπτωση του άρθρου παρατηρώ ότι υπάρχει πτώση στην αμοιβή που συμβαίνει στην τιμή 10^8 δηλαδή νωρίτερα σε σχέση με αυτή της εργασίας (10^9). Επιπλέον το μέγεθος του δέντρου μειώνεται καθώς το `split_thresh_max` αυξάνεται όπως συμβαίνει και στο άρθρο.

Για το περιβάλλον CartPole ισχύει το ίδιο για την περίπτωση του μεγέθους του δέντρου, ενώ στην περίπτωση της μέσης αμοιβής δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διακύμανση με την μεταβολή του `split_thresh_max`, αλλά κυμαίνεται κοντά στην τιμή 40.

4.6 Σύνοψη

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύθηκαν τα περιβάλλοντα RobotNav και CartPole, στα οποία δοκιμάστηκε ο αλγόριθμος και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που παρήχθησαν. Στο περιβάλλον RobotNav δεν βρέθηκαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τις υπαραμέτρους που αναφέρονται στο άρθρο, αλλά μπόρεσαν να παραχθούν καλύτερα αποτελέσματα με διαφορετικό συνδυασμό υπερπαραμέτρων. Στο περιβάλλον CartPole ο αλγόριθμος δεν κατάφερε να μάθει καλές πολιτικές ώστε να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Παρότι δοκιμάστηκαν και διαφορετικοί συνδυασμοί παραμέτρων δεν φάνηκε σε καμιά περίπτωση να παράγει πολιτική με υψηλότερη μέση απολαβή αμοιβής χωρίς θυσία στο μέγεθος του δέντρου. Εν τέλει υποθέσαμε ότι ο λόγος είναι η μη επαρκής εξερεύνηση καθώς οι αρχικές υπερπαραμέτροι που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν οι καταλληλότερες.

Επιπλέον έγινε προσπάθεια ερμηνείας της συμπεριφοράς του πράκτορα στο περιβάλλον RobotNav και τέλος μελετήθηκε και για τα δύο περιβάλλοντα η επίδραση της υπερπαραμέτρου `split threshold maximum` στην επίδραση της μέσης αμοιβής και του μήκους δέντρου.

5. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία εξερεύνησε την έννοια της Ερμηνεύσιμης Ενισχυτικής Μάθησης μέσω της χρήσης δυναμικών δέντρων απόφασης. Βασικός στόχος ήταν να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος ο αλγόριθμος CQI ο οποίος κάνει χρήση δυναμικών δέντρων απόφασης για να αναπαραστήσει την πολιτική του την οποία μαθαίνει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω της μεθόδου Q-learning. Ο CQI δοκιμάστηκε σε δύο περιβάλλοντα από τα οποία παρήχθησαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Στο περιβάλλον RobotNav κατάφερε να μάθει πολιτικές που παράγουν μέση αμοιβή εξίσου καλή με αυτή που αναφέρεται στο άρθρο. Ωστόσο χρειάστηκε διαφορετικός συνδυασμός υπερπαραμέτρων και μάλιστα στην περίπτωση του βέλτιστου μήκους δέντρου επιτεύχθηκε καλύτερη μέση αμοιβή. Αν και ο κώδικας δεν φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που παρουσιάζεται στον άρθρο δεν αποκλείεται να υπάρχουν μικρά τεχνικά σφάλματα στον κώδικα ή στην διαδικασία των πειραμάτων. Στο CartPole δεν βρέθηκε κάποιος συνδυασμός

υπερπαραμέτρων που να παράγει κάποια σχετικά καλή πολιτική, χωρίς να θυσιάζει το μέγεθος του δέντρου. Παρ' όλα αυτά στο περιβάλλον RobotNav ο αλγόριθμος ήταν αποδοτικός και επιπλέον έγινε ερμηνεία μιας από τις πολιτικές που παρήχθησαν, αναλύοντας την λογική πίσω από τις αποφάσεις του πράκτορα. Επιπλέον έγινε μελέτη στην ευαισθησίας της υπερπαραμέτρου split threshold maximum ως προς την μέση αμοιβή και το μήκος δέντρου, όπου στην περίπτωση της αμοιβής παρατηρήθηκε ότι στο RobotNav για πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη τιμή της split thresh max υπήρχε πτώση στην απόδοση του πράκτορα, ενώ για τις υπόλοιπες τιμές υπήρχε μια σχετικά σταθερή διακύμανση γύρω από την τιμή -20. Επίσης στην περίπτωση του CartPole η αμοιβή κυμαινόταν σταθερά γύρω στην τιμή 40 για όλες τις τιμές της split thresh max. Στην περίπτωση του μήκους του δέντρου απόφασης και στα δύο περιβάλλοντα υπήρχε ξεκάθαρη πτώση στο μέγεθος του δέντρου καθώς αυξάνεται το split thresh max το οποίο είναι λογικό διότι όσο αυξάνεται η τιμή αυτή τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος διαχωρισμός. Εν τέλει θεωρούμε ότι με την παραπάνω εργασία δείξαμε ότι αλγόριθμος λειτουργεί αποδοτικά τουλάχιστον στο ένα περιβάλλον (RobotNav) και μπορεί να συμβάλλει στην Ερμηνεύσιμη Ενισχυτική Μάθηση, διότι καταφέρνει να παράγει αξιόλογες πολιτικές και ταυτόχρονα μικρού μεγέθους δέντρα που τα καθιστά εύκολα κατανοητά από τον χρήστη, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση της πολιτικής.

Σε μελλοντική εργασία θα μπορούσε να μελετηθεί ο αλγόριθμος CQI σε περισσότερα περιβάλλοντα και ειδικότερα ο τρόπος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα με συνεχείς χώρους ενεργειών. Επιπλέον θα μπορούσαν να δοκιμαστούν διάφορες τροποποιήσεις στον CQI για να δούμε πως αυτές συμβάλλουν στην απόδοση του αλγορίθμου. Για παράδειγμα, σε κάθε διαχωρισμό που πρόκειται να εκτελεστεί, να τίθεται η τιμή αυτού, αντί της μεσαίας, μεταξύ του εύρους τιμών του χαρακτηριστικού του χώρου καταστάσεων, του αντίστοιχου πιθανού διαχωρισμού. Επιπλέον, όταν κάποιος διαχωρισμός δεν επιφέρει μεγάλη αύξηση στην αμοιβή, αντί να γίνεται αυστηρά μόνο πρόσθεση κόμβων, θα μπορούσε να γίνεται και αφαίρεση ή τροποποίηση αυτών. Επίσης εκτός από κόμβους, θα μπορούσαν να αφαιρεθούν και κλαδιά του δέντρου ώστε να μειωθεί το μέγεθός του, χωρίς να υπάρξει μείωση στην απόδοση της πολιτικής.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] M. Roth, N. Topin, P. Jamshidi, and M. Veloso, "Conservative Q-Improvement: Reinforcement Learning for an Interpretable Decision-Tree Policy," 2019, arXiv:1907.01180. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1907.01180>
- [2] R. S. Sutton and A. G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018.
- [3] Larry D. Pyeatt and Adele E. Howe, "Reinforcement Learning with Decision Trees." In Applied Informatics, pages 26-31, 2003.
- [4] T. Hester, M Quinlan, and P. Stone, "Generalized model learning for reinforcement learning on a humanoid robot." In Robotics and Automation (ICRA), 2010 IEEE International Conference on, pages 2369-2374. IEEE, 2010.
- [5] Andrew G. Barto, Richard S. Sutton, and Charles W. Anderson, "Neuronlike Adaptive Elements That Can Solve Difficult Learning Control Problems," in IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. SMC-13, no. 5, pp. 834-846, Sept.-Oct. 1983.
- [6] C. Glanois, P. Weng, M. Zimmer, D. Li, T. Yang, J. Hao, and W. Liu, "A Survey on Interpretable Reinforcement Learning," 2022, arXiv:2112.13112v2. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2112.13112v2>
- [7] A. Alharin, T. -N. Doan, and M. Sartipi, "Reinforcement Learning Interpretation Methods: A Survey," in IEEE Access, vol. 8, pp. 171058-171077, 2020.
- [8] Tom M Mitchell and Sebastian B Thrun, "Explanation-based neural network learning for robot control." In Advances in neural information processing systems, pages 287-294, 1993.
- [9] Ujjwal Das Gupta, Erik Talvitie, and Michael Bowling, "Policy tree: Adaptive representation for policy gradient." In AAAI, pages 2547-2553, 2015.
- [10] Min Wu, Atsushi Yamashita, and Hajime Asama, "Rule abstraction and transfer in reinforcement learning by decision tree." In System Integration (SII), 2012 IEEE/SICE International Symposium on, pages 529-534. IEEE, 2012.